

SALIEDĒTĪBA

CILVĒKI

SARUNAS

IESPĒJAS

ATKLĀJUMI

Gulbenes Novada Kultūra #2

Saturs

Pa kluso saliedētie	3
Ceļā uz saliedētu sabiedrību: starp ideāliem un ikdienu	5
Vēstures lapaspusītes: biedrošanās, talkas un svētki Gulbenes novadā	6
Ziedošais nemiera gars. Irēna Jakovļeva	10
Laivas un dzeja. Uldis Ilva	12
Laiques airi. Anna Maļiņina	14
Drosmes sadaļa, intervija ar Ilvitu Kļaviņu	16
Iesakņoties un kopā augt, intervija ar Lauru Vecmani-Bārtletu	18
Atmosfēra, detaļas, rezultāts, intervija ar Martu Saukumu	20
Sarunāties un saprasties, intervija ar Sendiju Aināru Medni	22
Kultūras aktualitātes	24
Iespējas	26
Anketa	34

Saliedē+spēja

Vāka noformējumam izmantota Kristīnes Dīsneres (Christin Diessner) glezna.

Šī izdevuma saturu ir sagatavojuši Gulbenes novada iedzīvotāji.

Maketu izstrādāja Kristīne Bērziņa.

Tekstu autori: Herta Pugača, Elīna Nagle, Anna Maļiņina, Ginta Elksne, Inese Šūpule, Maija Krūmiņa. Pārējos tekstus ir iesūtījuši aktivitāšu ieteicēji un organizatori.

Izdevumā publicēto fotoattēlu autors, ja nav norādīts citādk, ir Herta Pugača. Iespēju sadaļā redzamos attēlus iesūtījuši aktivitāšu pieteicēji.

Žurnālavīzi izdod Gulbenes novada iedzīvotāji valsts pētījuma projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un individu drošības labā (2024-2025)" (Nr. VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) ietvaros.

Projekta realizētājs – Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģija institūts.

Projekta pārstāve Gulbenes novadā – Herta Pugača.

Radošās rakstniecības nodarbība ar Lindu Ulāni, 2024.

Pa kluso saliedētie

Kopš pērnā gada maija, pētījuma projekta "Sabiedrības saliedētības vektori" norises laikā, Gulbenes novadā īstenoti vairāki pasākumi un iekustinātas iedzīvotāju iniciatīvas (lasītāju un keramikas pulciņi, mūzikas nodarbības, jogas vakars, klūgu pīšana, kopīgas pētnieciskas pastaigas). Pilsētā turpinās ik mēneša sarunu vakari, kuru laikā pārrunājam aktualitātes novada kultūras dzīvē. Tādi noturēti arī Jaungulbenes, Lizuma, Lejasciema un Stāmerienas pagastos. Katrā pagastā sastaptie cilvēki ir atšķirīgi, katram pagastam raksturīga sava noskaņa, problēmas un prioritātes, bet visu caurvij vienota atziņa - piederību kopienai, pagastam, novadam, valstij galvenokārt veido cilvēki, saiknes starp kaimiņiem, draugiem, kolēģiem, paziņām. Tieši cilvēciskā saskarsme un mijiedarbe ir tā, kas mums dod drošību. Drošību atvērties un darīt, uzklaut un pieņemt. Kādam šī cilvēciskā mijiedarbe nozīmē satikties slēgtā un klusā lokā, darinot rokdarbus, kādam tā ir publiska pasākuma rīkošana, talkas un ideju vētras. Kāds ir gatavs rakstīt projektus un piesaistīt finansējumu, un ir vajadzīgi tie, kuri vienkārši vēlas atnākt. Šādi iekustinātas ir izveidojušās trīs noturīgas kopienas - lasītāju pulciņš, keramikas pulciņš un Stāmerienas kopiena.

Keramikas pulciņš, 2024.

Stāmerienas kopienas tikšanās, 2025.

Turpmākajās lapaspusēs atradīsiet iedvesmu stāstus un interviju fragmentus ar novada iedzīvotājiem, kuri atsaukušies projekta aktivitātēm, nākuši paši un aicinājuši kopā citus. Intervijas ar novada darītājiem, kultūrdzīves virzītājiem turpināsies vasaras gaitā, lai vēlāk pārtaptu vienā no šī pētījuma taustāmajiem rezultātiem - grāmatā.

Līdzīgi kā pērn, arī šajā izdevumā, atrodama "Iespēju" sadaļa, tāds kā sludinājumu dēlis par labajām lietām, foršajiem piedāvājumiem, radošajiem un darošajiem ļaudīm. Teiksiet, ka saraksts nav pilnīgs, daudzi palikuši aiz strīpas - protams, visam raibajam Gulbenes novadam viena izdevuma vākos, ceru, ka vietas nepietikt! Daži taisnības labad jāpiebilst, jau pagozējušies avīzes pirmā numura lapaspusēs (kas atrodams vietnē kulturaskalendars.lv, sadaļā "Kultūrdzīve"). Ikvienam, kas uzsācis darīt, ir pieredze, stāsts un zināšanas, ar kurām dalīties, iedvesmojot un iedrošinot citus.

Jogas vakars ar Antru Aizupieti, 2025.

Cik ilgi projekts turpināsies, jūs jautāsi, un kas būs pēc tam? Projekts aši tuvojas savam noslēgumam, un tā aktivitāšu fāze noslēgsies jau vasaras beigās. Pēc tam akadēmiskie un neakadēmiskie pētnieki apkopos padarīto un izpētīto, lai sagatavotu rekomendācijas valsts kultūrpolitikas veidošanai. Par projekta pētnieku padarīto iespējams lasīt pētījuma mājas lapā vppsaliedetiba.lv, Latvijas Universitātes rakstu krājumos un publikācijās. Tas, ka beidzas projekts, nenozīmē, ka jābeidzas saliedētībai un darītībai. Tam par apliecinājumu, lai kalpo arī šis izdevums – palasiet, cik daudz darošu un radošu ļaužu šeit ir, te ir spēks un iespējas, atliek saņemt drosmi un jautāt: hei, pastāstīsi, kā Tu sasniedzi savu sapni? Vai vari palīdzēt īstenot manējo? Varbūt varam darīt kopā? Ceru, ka regulāras tikšanās, sanāksšanas lielākos un mazākos burbulīšos turpinās mutuļot, lai iekustinātā straume neapsīkst.

Sarunu vakars "Saliedētības tējnīca", 2024.

Avīzes noslēgumā atradīsiet anketu, tā ir iespēja pateikt savu "jā" un "vajag", nākt iesaistīties, veidot ap sevi radošu un saliedētu vidi, sastapt domu biedrus.

Visu projekta norises laiku neatsverams ir pašvaldības atbalsts, īpaši Gulbenes novada bibliotēkas, kura palīdz sniegtot, pajumti, informācijas izplatīšanā un iegūšanā. Novada dome, kultūras nami, bibliotēkas, vietējās biedrības - ir ļoti atsaucīgas. Ar to gribu teikt, ka ir infrastruktūra (ne pilnīga un ne perfekta, bet ir), lai iedzīvotāji varētu īstenot savas idejas, atliek to darīt. Paldies visiem, kas palīdzēja tapt šim izdevumam atsaucoties, uzdrīkstoties, rakstot un lasot, padomu dodot, pabakstot. Paldies tiem, kas jau izrādījuši interesi un ir klātesoši norisēs. Tiekamies ikmēneša "Sarunu vakaros - aktivitāšu darbnīcās" un citos pasākumos, uz saliedēšanos!

Ceļā uz saliedētu sabiedrību: starp ideāliem un ikdienu

Ginta Elksne, Inese Šūpule, Maija Krūmiņa

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces

Sabiedrības saliedētība pēdējā desmitgadē kļuvusi par vienu no biežāk piesauktajiem jēdzieniem gan valsts politikas dokumentos, gan sabiedriskajās debatēs. Tā ir arī viena no tām vērtībām, kas aktualizējas krīžu un pārmaiņu laikā. Bet ko īsti tas nozīmē cilvēkiem ikdienas dzīvē – mūsu pagalmos, ielās, starp kaimiņiem? Kas padara sabiedrību stipru un noturīgu? Atbildes uz šiem jautājumiem jau vairāk nekā gadu meklējam vairākās kopienās: Rīgā Čiekurkalnā, Jaunliepājas apkaimē Liepājā un Gulbenes novadā.

Saliedēta sabiedrība nav vienkārši harmoniska – tā ir spēcīga, noturīga, ar augstu sociālās līdzdalības līmeni un spēju pārvarēt grūtības kopā. Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna un Jaunciema filiālbibliotēku vadītāja Aija Namavīra, jautāta, kādas asociācijas viņai saistās ar vārdiem "saliedēta sabiedrība", ilgi nedomā: "Čiekurkalns!" Šī lakoniskā atbilde, iespējams, pasaka vairāk nekā gari teorētiski skaidrojumi – cilvēki saliedētību izjūt vietās, kur jūtas pieņemti, sadzirdēti un kur pastāv savstarpējs atbalsts.

Sociālajās zinātnēs šis parādības bieži tiek aprakstītas, izmantojot sociālā kapitāla jēdzienu, kas kopienās nozīmē ne tikai draudzību vai izpalīdzību, bet arī savstarpēju uzticēšanos, kopīgus mērķus un spēju darboties kolektīvi. Ir pierādīts, ka kopienas ar augstu sociālo kapitālu ir veselīgākas, demokrātiskākas un noturīgākas. Tās spēj labāk pārvarēt ekonomiskās, politiskās vai ekoloģiskās krīzes. Taču sociālais kapitāls neveidojas pats no sevis – tas jāuztur un jāveido, īpaši laikmetā, kad pieaug atsvešinātība un individuālisms.

Šajā kontekstā lokālās kopienas iegūst būtisku nozīmi. Tās ir ne tikai ģeogrāfiskas teritorijas, bet arī sociāli un emocionāli ietilpīgas vienības. Kopiena nozīmē vidi, kur cilvēki var sastapties, iepazīties, sadarboties un veidot kopīgus projektus. Tieši šādās vietās dzimst uzticēšanās un solidaritāte. Un tieši šeit iespējams novērot, kā teorētiski jēdzieni – saliedētība vai sociālais kapitāls – kļūst par praktiskām realitātēm.

Lai izprastu šos procesus dzīvē, pētnieki arvien biežāk pievēršas vietējām apkaimēm un to iedzīvotāju attiecībām. Arī mūsu pētījums – plašāks darbs par saliedētību Latvijas sabiedrībā – ietver lauka pētījumus vairākās apkaimēs, kur jau vairāk nekā gadu varam vērot cilvēku ikdienas kopīgās aktivitātes, dokumentēt pārmaiņas un censties saprast, kā veidojas piederības sajūta.

Lauka darbs ļauj ieraudzīt, cik dažādas ir šīs norises. Vienā gadījumā tās var būt vēsturiski aktīvas iedzīvotāju biedrības, kas jau gadiem rūpējas par apkaimes identitāti un vides sakopšanu. Citviet tie ir jauni iedzīvotāji, kuri meklē iespējas iepazīt savus kaimiņus, rīko radošas darbnīcas vai piedalās talkās. Un reizēm saliedētības stāsti rodami tieši ikdienas attiecībās – brīdī, kad kāds palīdz atnest iepirkumu somu, pieskata bērnu vai vienkārši pasmaida garāmgājējam.

Saliedētība atklājas arī ikdienišķos darbos. Astrīda no kādas daudzdzīvokļu mājas Čiekurkalnā to formulē ļoti konkrēti: "Es nevaidu, cik viss ir slikti. Es ravēju dobes, un ravējot arī ar kaimiņiem varu izrunāties. Mana māja ir sakopta, un es pazīstu savus kaimiņus." Uz svētkiem viņa katrā korpusā cenšas ielikt kādu ziedu vai dekorāciju, jo: "Man prieks, ja viņiem prieks." Šīs mazās, ikdienišķās rīcības apliecina, ka pat viens cilvēks kopienas labā var izdarīt daudz.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, gribam pateikt lielu paldies kopienām, kuras pētniekiem ļāva sekot savai iekšējai dzīvei un darbībai. Paldies visiem tiem, kuri piedalās dažādās aktivitātēs, rūpējas par telpām, dalās savās pārdomās un rod risinājumus reizēm sarežģītās situācijās. Jūsu pieredze, apkopota pētījuma rezultātos, grāmatās, video sižetos un atziņās, būs nozīmīgs piensums arī plašākā kontekstā, jo tas palīdzēs darboties tiem, kuri šaubās. Savukārt tiem, kuri jau aktīvi darbojas, tā sniegs jaunas idejas un iedvesmu, kā mums visiem Latvijā dzīvot labāk, laimīgāk un arī saliedētāk.

Aktivitāšu veidošanas darbnīca Čiekurkalnā, 2025. gada 14. aprīlī. Foto: Kaspars Lielgalvis

Vēstures lapaspusītes: biedrošanās, talkas un svētki Gulbenes novadā

▲ Jaungulbenes dziedāšanas biedrības teātra izrāde, ap 1930. gadu. Foto: Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājums.

1940. gadā biedrībai bijuši 200 biedri un tās paspārnē darbojies arī teātris, bet biedrības ēkā notikuši dažādi sabiedriski pasākumi, piemēram, svinēti apsējības svētki: "Svētkus ar garīgo aktu ievadīja mācītājs Čops, izteicot pateicību Visuvarenam par to, ka neskatoties uz lielo cīņu, latviešu zemnieks var mierīgi savu zemi art un sēklu zemē kaisīt. Pēc tam sapulcējušos lauksaimniekus uzrunāja lauksaimniecības savienības priekšnieks Libeks. Viņa runas noslēgumā orķestris atskaņoja Lielvācijas himnu. Pēc tam sapulcējušies nodziedāja latviešu tautas lūgšanu. [...] Vakarā Jaungulbenes pagasta lauksaimniecības savienības kultūrlā sekcija sniedza savu pirmo teātra izrādi— Vulfā 4 cēlienu komēdiju „Svētki Skangalē”. Izrādi teicami iestudējusi bija sekcijas vadītāja Otilija Skrastiņa un skatītāji to uzņēma ar atsaucību. Izrādi noskatījās pāri par 1000 vietējo lauksaimnieku. Pēc izrādes mājturības sekcija lūgtos viesus aicināja pie kopēja vakariņu galda.”

/"Tālavietis", Nr.67, 05.06.1943./

Jaungulbenes dziedāšanas biedrība

Viena no senākajām dziedāšanas biedrībām dibināta Jaungulbenē, lūk, kas par to lasāms 1939. gada izdevumā: "Latviskās dziedāšanas organizētu izkopšanu jaungulbenieši savā biedrībā un korī uzsākuši 1872. gadā, nodibinot Jaungulbenes dziedāšanas biedrību. Karogu šī biedrība saņēmusi 1873. gadā, bet biedrības nams celts 1887.—8. g., kas ar savu plašo zāli var apmierināt arī šo laiku prasības. Biedrības koris piedalījies visos dziesmu svētkos, ar redzamiem panākumiem izpelnot dažādas godalgas koru sacensībās. Tagadējais biedrības priekšnieks un kora diriģents ir «Gulbiša» skolas pārzinis A. Vārdaunis, tā saucamais «vecais skolotājs», bet kurš savā darbā arvien vēl ir jauneklis.”

/"Brīvā Zeme", Nr.140, 27.06.1939./

▲ Jaungulbenes dziedāšanas biedrības koris pirmajos Dziesmu svētkos, 1873. gadā. Foto: Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājums.

Tirzas pagasta Lauksaimniecības biedrība

Nozīmīgi kultūrdzīves kustinātāji bijuši lauksaimnieki un to biedrības, kā, piemēram, tas bijis arī Tirzas pagastā: "Saimnieciskie un kultūralie sasniegumi visvairāk koncentrējas ap Tirzas pagasta Lauksaimniecības biedrību, kas dibināta jau 1900. gadā, kas ir ne tikai vecākā pagastā, bet arī visā tuvākajā apkārtnē. Viņa, lai celtu lauksaimniecības stāvokli, sarīkojusi savā pastāvēšanas laikā pavisam 8 lauks., rūpniec. un amatniecības izstādes. Ierīkojusi jau pirms kara mašīnu koplietošanas punktu un tagad to vēl papildina aizvien ar jaunam mašīnām. [...] Biedrība ieguvusi 15 ha zemes, kur uzcelta stalta saimniecības ēka ar laukstrādnieku, saimniecības pārziņa un dārzkopības instruktora dzīvokļiem. Saimniecības ēkā pašreiz novietoti 5 tirsugas vaislas bulļi un vaislas kuļlis, kas apkalpo visas pagasta saimniecības. Uz šīs zemes b-bai ierīkota arī koku skola, kas apgādā plašu apkārtni ar augļu kociņiem un ogu krūmiem. Tirzas pag. Lauksaimniecības biedrība iekārtojusi arī plašu izstādes laukumu ar šķūņiem un nojumēm lopu novietošanai.”

/"Gulbenes Balss", Nr.43, 18.11.1938.

▲ Tirzas lauksaimniecības izstāde, 1920. gadi, F. Knoka fotogrāfija, Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājums.

Gulbenes amatnieku biedrība

Kā vēstī laikraksts Gulbenes amatnieku biedrība vienprātīgi dibināta 1937. gadā: "4. aprīlī, pilsētas valdes telpās, pulcējās Gulbenes un apkārtnes amatnieki, lai lemtu par amatnieku b-bas dibināšanu. Sanāksmē amatnieki iepazīs ar b-bas normālstatūtiem, un vienprātīgi nolēma lūgt amatniecības kameru atļaut b-bu nodibināt. Gulbenes amatnieku b-bas rajonā ietilptu Gulbenes pilsēta, Vecgulbenes, Jaungulbenes, Dzelzavas, Adulienas, Galgauskas, Tirzas, Stāmerienas un Litenes pag. dzīvojošie amatnieki.”

/"Gulbenes Ziņas", Nr.14, 09.04.1937./

▲ Gulbenes amatnieku biedrības karogs, 1937. gads. Foto: Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājums.

Jau pirmā darbības gada laikā biedrībai pievienojušies 100 jauni biedri, to starpā Gulbenes deju orķestris "Melodija". Biedrība rīko šaha turnīrus, grāmatvedības un rokdarbu kursus, rūpējas par amatnieku tehnisko nodrošinājumu (cukura, ogļu un petrolejas pieejamību), kā arī "lai iepazītos ar dzimtas zemes dabu un tās krāšņumiem, Gulbenes amatnieku biedrība rīko ekskursiju auto mašīnā ar maršrutu: Gulbene—Madona—Aiviekste—Krustpils—Jēkabpils—Jaunjelgava—Bauska—Rundāle—Dobele—Sabile—Kandava—Tukums—Ķemeri—Jelgava—Rīga—Ķegums—Gulbene. Paredzēts apmeklēt arī neparedzētas vietas. Ekskursija ilgs apmēram 3 dienas, pie pieteikšanās jāiemaksā Ls 10,— no personas.”

/"Gulbenes Balss", Nr.30, 28.07.1939./

Talkas

Runājot par talku, mūsdienās pirmā prātā nāk ik pavasara "Lielā talka", kad kopīgi sakopjam savu vidi un satiekam kaimiņus, domu biedrus. Talkām allaž bijusi nozīmīga loma saimniecisko darbu norisē. Te ieskats kādas kulšanas talkas noskaņās Rankas pagastā trīsdesmitajos gados: "Vasarā uzcelts jauns šķūnis un norunāts, ka tā iesvētībās un pirmajā kulšanā būs klāt arī namdari. Vēlu naktī pie šķūņa piebrauc pašbraucējs, kur to sagaida saimnieks ar dzidrā pudeli un glāzēm. Pirmo malku pasniedz lokomobiles vadītājam, citādi tas nebrauc jaunajā šķūnī. Pēc tam pa glāzītei iemet arī talcinieki, tukšo pudeli pārmet pāri jumtam, un šķūnis ir iesvētīts. Dzirksteles jūmtā pūsdama, lokomobile izdrāžas cauri šķūnim, ievilkdama tanī kuļmašīnu, un, slaidā lokā jauno ēku apbraukdama, nostājas savā vietā. Kulšana var sākties.."

/"Rīts", Nr.309, 08.11.1938./

Labības kulšanas talka Rankā, 1930. gadi. Foto: Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājums.

Savukārt, Lejasciemā piecdesmitajos gados, talka likta talkā pat tautas nama būvniecībā: "Pie kolchoza „Komunārs” kancelejas pulcējas ļaudis ar lāpstām. Piebrauc arī kolchoza „Darba cilts”, mežrūpniecības un Lejasciema pienotavas mašīnas. Cilvēki ar lāpstām sakāpj mašīnās un dodas uz tuvējām grants bedrēm. [...] lejasciemieši talku veidā nolēmuši uzcelt jaunu, skaistu tautas namu. Labi strādā talcinieki, [...] Vakarā, apskatot padarīto, izrādās, ka, saliedēti strādājot, izvests ap 30 kubikmetru grants un 9 kubikmetri akmeņu, kas nepieciešami jaunajai celtnī."

/J. Akmentiņš, "Sarkanais Stars"(Gulbene), Nr.58, 15.05.1956./

Lejasciema tautas nama celtniecība, 1956. gads. Foto: Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājums.

Pagalma svētki

Astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito sākumā Gulbenē tika rīkoti "Pagalma svētki", kuru laikā pie bibliotēkas centrālajā skvērā notika gan muzikāli un deju priekšnesumi, koncerti, mājdzīvnieku un ziedu izstādes, orientēšanās sacensības, jautras izdarības un rotaļas bērniem, jauno kulināru darbu degustācijas, amatnieku darinājumu demonstrācijas un izsoles, konkurss "Arī pagalmā – pilsētas raksturotājs".

Ziedu izstāde "Pagalam svētkos", 1988.gada maijā. Foto: Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājums.

Lūk, "Dzirkestelē" publicētais uzsaukums apmeklēt svētkus: "Tātad Gulbenē šī diena solās būt norisēm bagāta. Tiesa, rīta stunda ir svēta. Tā lai pieder ģimenes siltumam mums katram savās mājās! Un pēcpusdienā – saule vai lietus – Pagalma svētki. Uz tiem aicinām kopīgi atnākt ik ģimenei. Un lai aizmirstas tad ir visas ikdienas rūpes, nepadarītie darbi, lai ir tikai atpūta. Un lai ir prieks citam par citu, par to labo, kas ir mūsu Gulbenē, lai ir prieks par pavasari, par Latviju, kurā daudz brīvāk kļūst elpot! Lai valda dzīvotprieks!" /"Dzirkestelē", Nr 52, 08.05. 1990./

Savukārt, te atskats uz tolaik Gulbenes vēstures un mākslas muzeja darbinieku rīkotajām orientēšanās sacensībām: "Lai gan arī šogad komandu skaits bija samērā neliels - sešpadsmit. Vērojama, manuprāt, iepriecinoša parādība, komandas ar katru gadu uzmanību vairāk pievērš savam nosaukumam un izskatam. Līdz ar to orientēšanās sacensības gūst nedaudz karnevālisku raksturu. Un tas nemaz nav slikti. Ieklausīsimies vēlreiz, kādus vārdus šoreiz nesa komandas: «Laimīgu taciņu», «Hili», «Klaidonis», «Knīpas», «Neveiksmīnieki», «Mēs pirmie», «Supertīņi», «Čupas», «Bigs», «Gloria», «Dāmiņas», «Raks», «Zvirbulēni», «Piga». Skatītāju simpātiju balvu ieguva komanda ar 13. numuru «Neveiksmīnieki». Sacensību gaitā šī komanda attaisnoja gan numuru, gan nosaukumu."

/J. Zeibārts, "Dzirkestelē", Nr 62, 27.05.1989./

Svētku iemūžināšana bildēs bija modē arī tolaik, kā lasāms rakstā: "Ja negribēja nekur piedalīties, varēja stāvēt un skatīties, ko arī daudzi darīja. Starp citu, fotogrāfijas salona apmeklētāji varēs saņemt pēc 20. jūnija. Tās fotogrāfijas, kuras nebūs saņemtas līdz 30. jūnijam, izliksim vispārējai aprīnai pilsētas centrā."

/J. Zeibārta teksts, "Dzirkestelē", Nr 62, 27.05.1989./

Pagalma svētki notika no 1986. gada pie Gulbenes tolaik Centrālās bibliotēkas. Foto: Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājums.

Ziedošais nemiera gars

Irēna Jakovļeva

“Es esmu dievticīga. Rītos pieceļos, pateicos par nakšņiņu, ka atmodusies. Vakarā atkal par dienu. Tad pavingroju, izdzeru silta ūdens krūzi - tā es sāku savas dienas gaitas,” saka Irēna Jakovļeva, viņa izstāro možu, rosīgu un radošu spēku, kas tā vien mudina ķerties klāt kādas idejas īstenošanai.

Savā mazdārziņa mājīnā viņa iekārtojusi piemiņas istabu vecākiem – vienkāršiem latviešu zemniekiem no Viļakas. Telpā atrodamas gan senas fotogrāfijas, gan apbrīnojams daudzums smalku un skaistu mātes darināto rokdarbu, pūra lādes, skapji un citas senās mēbeles, šūpuļa replika, dzimtas laikrāži, sākot ar pulksteni, ko tēvs dāvinājis mātei, piedzimstot Irēnai. To visu bagātina Irēnas pašas darbi – māla un deкупēti trauki, dažādi dekori un rokdarbi, bet vasarā aiz loga uzzied 45 šķirņu peonijas, hostas, flokši un citas puķes. Kā Irēna pati saka: “Ir tik daudz ideju. Tik tas laiks iet uz priekšu. Laiks, tas, kā teikt, – mums ir galvenais. Laiku mēs apturēt nevaram, tikai varam izmantot sev labvēlīgi, vai savu interešu pēc.” Un interešu Irēnai netrūkst! Viņa aktīvi iesaistās gan pensionāru biedrībā, gan palīdz dažādās brīvprātīgās aktivitātēs, nodarbojas ar keramiku un puķkopību, un spēlē teātri.

Laiks Gulbenes pusē Irēnai sācies agrā vecumā, pēc 8. klases, vecāku mudinātai “iet pasaulē laimi meklēt” viņa atbraukusi šurp pie pusmāsas. Sākumā strādājusi par remontceltnieku, kas bijis ļoti smags darbs, tad mācījusies tehnikumā un dažādosursos: “Es jau smējos, ka zārkā nevajadzēs spilvenu. Salieciet tos visus diplomus! Man ir arī nepabeigta augstākā izglītība uzņēmējdarbībā. Gadu tur nomācījos pēc operācijas. Kritu, cēlos un gāju. Nu tāds es nemiera gars esmu.” Arī auto traktoru rezerves daļu precīzine bijusi: “Nevienu traktoru nebiju izjaukusi, bet man bija laba redzes atmiņa. Zināju, kā traktoram izskatās kura detaļa. Tāpat arī par puķēm - ja ar šo darbojos, tad perfekti varu no A - Z izstāstīt, kas ir darīts. Patik visa būtībā iedziļināties.” Irēnas dārzā izaudzētie puķu un garšaugu stādi krāšņojuši gan pilsētas apstādījumus, gan SAC “Dzērves” un Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes dobes.

Arī kaimiņiem un draugiem netiek atteikts. “Daudz ir tādu cilvēki, kas sveci tur zem pūra. Es atkal - nē. Kā kaut ko ieraugu labu, to, kas vajadzīgs man, paņemu, ja cilvēki prasa, arī dodu. Nevajag turēt to sveci zem pūra.” Tā izveidojusies arī grupiņa dāmu, kuras regulāri tiekas un savā starpā mainās ar puķu stādiem, Irēna atzīst, ka vasarā darbošanās ap puķēm ir viņas sirdslieta: “Dārzs man ir sava veida fizioterapija. Daudzi saka - tev mugura, un tas ir, kam tev dārzs? Kamēr pati varēšu pie stūres braukt, kaut ar kūjiņu... [bet dārzs man būs]!”

Marta izskaņā pirmizrādi Gulbenes kultūras centrā piedzīvoja pirmā senioru amatierteātra izrāde “Ziemassvētki zem sarkanajām debesīm”, kurā dalību ņēma arī Irēna. “Gods un slava Sarmītei Zdanovskai [režija] un Laurai Jermacānei. Laura taisīja dramaturģiju. Uztaisīja pēc mūsu stāstiem, kā agrāk nedrīkstēja Ziemassvētkus atzīmēt, kā sarkanbalto karogu slēpām, konfekšu papīrišus vācām. Apbrīnoju Lauru - vienu reizi ar mums tik tikās. Pastāstīju, ka māte gāja ar galošām līdz baznīcai un pie baznīcas tikai uzvilka kurpes. Man loma, ka es eju uz salidojumu, man uzvilkti zābaki. Mēs tur visi esam 65+. Vecākajam dalībniekam 85 gadi. 16 aktieri,” ar aizrautību stāsta Irēna.

Taujāta par piederības sajūtu Gulbenei, Irēna atzīst, ka, lai arī sirds velk uz dzimto Viļakas pusi, jūtas piederīga Gulbenei un šeit sastaptajiem cilvēkiem, gan tuvinieku vidū, gan pensionāru biedrībā, teātri tiek kopīgi svinēti svētki un uzturētas labas attiecības. Ja nu ar kādu sanāk nesapraties, Irēna seko padomam, ko reiz saņēmusi no mācītāja: “Nevajag dusmoties. Vajag par viņu lūgties. Un es tagad n-tos gadus, ja man kaut ko jaunu dara, es lūdzu. Vai psiholoģiski, vai kā, bet man liekas, ka palīdz. Liekas, ka tas cilvēks vai nu caur manām domām, vai caur kosmosu, visumu, arī labāks paliek.”

Laivas un dzeja

Uldis Ilva

Uldis Ilvu daudzi atcerēsies kā darbmācības skolotāju, kāds zinās kā dzejnieku, cits kā laivu meistarū. Uldis ir dzimis stāmerienietis, jaunākais piecu bērnu ģimenē. Bērnībā, cauri laikiem, kad dibināti kolhozi, bet saimes galds bijis stipri pieticīgs, ļoti palīdzējusi māsa Daina: "Daina bija man vislabākā māsa. Pēc Cēsu medicīnas māsu skolas pabeigšanas, viņa aizgāja strādāt uz Jaunjelgavas prettuberkulozes dispanseri. Jau nostājās uz savām kājām. Viņas ar mammu vienotās, ka grūti mammai uzturēt ģimeni, un tā Daina paņēma mani uz Jaunjelgavu. Pamatskolu šeit iesāku, bet Jaunjelgavā pabeidzu. Esmu ļoti pateicīgs Dainai. Tāpēc arī man māju vārds ir "Dainas", jo viņa manā dzīvē ir tik daudz laba darījusi." "Lielu daļu laika [Jaunjelgavā] pavadīju Daugavas krastos, kas man deva tādas romantiskas, dzejiskas noskaņas. Ar pārceļoties kuģīti tik daudz braukāts, kuģīti dzina uz priekšu tvaiks, mani dažreiz palaida pat pie stūres," ar prieku atceras Uldis. Izskolojies Apes protehnikajā skolā un atgriezies Stāmerienā, Uldis sācis darba gaitas kā kombainieris: "Smags darbs, bet ļoti patīkams, romantisks – izjust maizes smaržu, kad tu kul un salmi pa otru galu krīt ārā tam kombainam. Un paskaties, bunkurā zelta straume plūst iekšā."

Taujāts par hobijiem, Uldis atsauc atmiņā laiku, kad spēlējis ansambli: "Biju bundzinieks. Brālēns bija ģitārists. Kad spēlējām, nāca uz dejām jauns un vecs, jo mēs visādu mūziku spēlējām. Bet, kad sākās diskotēkas, mēs pārtraucām." Uldim netrūkst citu radošu izpausmju: "Man ļoti patika metālapstrāde. Velta [sieva] saka - nu ar tiem dzelžiem vari gan ņemt, atnāc, rokas visas netīras, krekli netīri!" Kokapstrādi Uldis apguvis, iegūstot mājturības skolotāja izglītību: "Tur darbs ar koku – vai dieniņ! Nu vai tad es varu puikām rādīt piemēru, ja pats to nemāku? Nē, tā nevarēja būt. Beidzu Rēzeknes augstskolu, tieši mājturības fakultāti un tā pašam radās interese – gan virpošana, gan soliņu vai ķebliņu uztaisīt - tā nu gan nebija man problēma. Kurša darbu es tik perfekti uztaisīju, ka pasniedzējs teica – tu taču šito esi nopircis, tas nav tavš! Kad viņam parādīju, kādu es laivu uztaisu, viņš teica - nu tagad es ticu, ka tas ir tevis taisīts. Skolā nostrādāju 30 gadus."

Un kā tad sācies laivu stāsts? Viens dzinulis bijusi vajadzība piepelnīt pieticīgai skolotāja algai papildus ienākumus, bet emocionāli motivējusi vēlme pašam pēc savas laivas: "Redzu, tur viena laiva ir, tur arī brauc makšķerēt... A, kas, es galīgs muļķis? Nu taču nē! Tak ir rokas un aug pareizā vietā. Ņemšu, taisīšu laivu pats!" Tā Uldis, zīmējot un mācoties no kļūdām, pats apguvis laivu darināšanas mākslu ar visiem smalkumiem: "Man tak jātaisa, lai viņa vieglāka, lai viņa labāk slīd pa ūdeni. Un jāskatās, ja cilvēks iesēdīsies aizmugures galā, kāds, kam ir 80 un pāri kilogramu svars, tad priekšas gals uzsliesies augšā. Tas viss ir jāaprēķina – cik platu aizmugures galu taisīt? Jo uztaisīšu šaurāku, jo vairāk, dziļāk iegrimis. Ja platāku, tā neiegrims. Vajag trāpīt to visu izlīdzsvarot." Laivas viņš izgatavo tikai no egles koka: "Diezgan pakļāvīgs koks gan locīšanai, jo borti jāloka, grīda drusku jāloka, gan apstrādei labi padodas. Varētu prasīt – kāpēc ne priede? Priedei ir ļoti lieli zari. Tajā vietā, kur zars, ja lieksi, viņi lūzt."

Priedes dēlis ir ļoti labs mēbelēm, piemēram, kāpnes mājā uztaisīt. Ļoti laba tekstūra. Primā!" Vienu apses laivu arī uztaisījis, un tā tiešām bijusi viegla, tomēr apstrādē daudz nepakļāvīgāka un ātrāk aizgājusi bojā.

Laivas mūžs, to pareizi kopjot un uzturot, kā kurš mērīs – garš vai īss, esot astoņi gadi. Tad kādēļ izvēlieties koka laivu? "Stikla šķiedras laivas ir diezgan nestabilas. Bet koka laiva, ja viņa apgāžas vai piesmeļas ar ūdeni, koks taču peld, viņa nenogrims. [...] Plastmasas vai stikla šķiedras laivas ir skaļas. Tas maksājumiem nepatīk. Vilniši atsitas pret laku ar troksni. Koka laiva – tā ir klusa". Taujāts, vai ir kāds laivu meistarū pulciņš, interesenti, Uldis atzīst, ka nav gan: "viens man atnāca konsultēties, saka: ņem vērā, ka būšu tev konkurents. Viņš arī uztaisīja pāris laivu, bet tā kā peļņa nav nekāda lielā, tad pārtrauca, netaisa".

Darbnīcā. Foto: no Ulda Ilvas personīgā arhīva

Vaicāts, cik pats laivu ir uztaisījis, Uldis, atmet, ka neesot skaitījis. Šobrīd gan rokās vairs neesot tik daudz spēka, lai taisītu laivas, bet dalīties ar pieredzi un zināšanām, to gan labprāt!

Dzejas rakstīšanai Uldis pusaudža gados pievērsusi māsa Daina, kura jau tolaik pati rakstījusi un viņas mājās plaukti bijuši pilni dzejas grāmatām. Tā sākusies dzejas izprašana, un pārrodoties Stāmerienā, arī pirmie dzejas rakstīšanas mēģinājumi. Uldis ir viens no "Autogrāfa" autoriem, kurus kopienā apvieno Iveta Krūmiņa. Literāras tikšanās tiek noturētas arī "Dainu" ežermalā. "Man dzeju uzrakstīt ļoti traucē Youtube," atklāts ir Uldis. "Tur tik daudz interesanta var atrast, ka aizmirstas par dzejoli. Bet nakti guļot, skaties griestos, tad ienāk tādas rindas prātā! Slinkums tik ir piecelties un aiziet uzrakstīt. Kā es iešu? Velta teiks: ko piecēlies, ko staigā? Tad domas pārtrūks... Priekš dzejas dikti, dikti, vismaz man, vajag vienatni. Labi, ka man ir tāda ežermala. Skolā, kad man bija savs kabinets, varēju tur kaut ko uzrakstīt. Direktore bija Socku Inese – kolosāla direktore, viņa brīnās: Uldi, tu darba laikā raksti dzeju!?" Vēl bez dzejas grāmatas izdošanas, Uldis vēlētos kādreiz izdot Stāmerienas vēsturei veltītu grāmatu. Viņš gadu gaitā cītīgi apkopojis materiālus, izzinājis un dokumentējis pagasta vēsturi, noslēgumā mazliet koķeti, bet ar mīlumu un lepnumu nosaka: "Zini, kāda vēsture man vispār? Pēc mammas stāstītā, sanāk, ka esmu barona Volfa sestā paaudze. Mana vectēva Eduarda mamma Anete dzimusi ārlaulībā ar baronu Volfu Eduardu. Anete ielika savam dēlam vārdu par godu baronam. Tā nu tās paaudzes man ir te. Man [armijas laikā] piedāvāja Maskavā palikt. Nē, es teicu – es Stāmerienu pret Maskavu nemainu!"

Pie bungām, 1974. Foto: no Ulda Ilvas personīgā arhīva

Laimes airi

Anna Maļiņina

Ceļā uz dzīves jēgu: projekti, kas veido manu dzīvi

Mana dzīve vienmēr ir bijusi par attīstību, radīšanu un cenšanos saskaņot to, ko daru, ar to, ko mīlu un, par ko vēlos kļūt. Gadu gaitā esmu sapratusi, ka tas, kam veltu savu enerģiju, nav tikai manu ambīciju atspoguļojums - tas ir arī manu vērtību, kaislību un izturības spoguļis.

Šobrīd esmu iesaistījies vairākos projektos, kas mani izaicina, piepilda un attīsta daudzos un dažādos veidos. Katra mana aizraušanās ir solis tuvāk apzinātākai dzīvei, dziļākai saiknei ar sevi un vēlmei radīt jēgpilnu ietekmi.

Airu pārņemšana: ģimenes mantojums laivu nomā

Atceros sevi bērnībā, kad kādā no ģimenes laivu braucieniem ar brāli sēdējām gumijas laivā, un mēs to uzrāvām uz kāda zara. Es toreiz teicu, ka nekad, nekad vairs nebraukšu ar laivu. Šobrīd laivošana ir kļuvusi par vienu no svarīgākajām manas dzīves sastāvdaļām.

Viens no maniem nozīmīgākajiem projektiem ir laivu noma, ko esmu pārņēmusi no saviem vecākiem. Laivu noma "laivot.lv" darbojas jau kopš 2009. gada, kad ģimenei bija jāpieņem grūts lēmums – palikt Latvijā vai doties prom. Izlēmām palikt un cīnīties par savu vietu Latvijā. Vēl pirms laivu nomas darbības pārņemšanas no vecākiem, tā kļuva par vairāk nekā tikai pakalpojumu – tā ir daļa no manas identitātes – jau skolas laikā tiku pie iesaukas Laivu Anna. Un grūtības mudina uz attīstību – COVID laikā īstenoju LEADER projektu, kurā iegādājās papildus laivošanas inventāru un sāku attīstīt zīmolu "laivot.lv" apvienojumā ar nosaukumu Pededzes laivas, lai piesaistītu plašāku uzmanību tieši šai upei, kas ir ārkārtīgi skaista, mazliet mežonīga un vienmēr pārsteidzoša

Ikkatrs klients, kas atgriežas arī nākamajā sezonā, atgādina, cik svarīgi ir radīt vietu, kur cilvēki var izdzīvot dabu, mieru un patiesu atelpu no ikdienas.

Saknes un atjaunošanās: audzējot dzīvību no zemes

Vēl viens projekts, kuram veltu savu laiku, ir stādu un puķu audzēšana. Darbs dārzā ir veids kā izjust gadalaiku ritmu: jau ap Ziemassvētkiem manī ir tāda sajūta, ka rokas jāiebāž līdz elkoņiem zemē un kaut kas jāsēj! Tomēr līdz stādu audzēšanai tirdzniecībai nonācu nejausi – ar par daudz sadīgušiem tomātu stādiem. Tā nu mans iekšējais hobijs-dārznieks kļuva par stādu lolotāju. Šim esmu veltījusi simbolisku nosaukumu – "Audzis Litenē", kas apvieno gan stādu lolotavas atrašanās vietu, gan arī to, ka pati esmu augusi šai vietā.

Tomāti, gurķi, arbūzi, petūnijas, kalibrahojas un vēl neskaitāmi citi ēdam-un-skaistumstādi. Ikkatrs dēsts, ko izaudzēju, ir stāsts par pacietību un uzticību procesam. Darbs ar zemi man ir iemācījis, ka izaugsme bieži sākas neredzami – mēs sējam, laistām, gaidām un ticam. Un tad, pavisam klusi, parādās dzīvība.

Radošuma slāņi: no cepšanas līdz 3D drukai

Manu trešo aizraušanos varētu saukt par negaidītu savienojumu starp virtuvi un tehnoloģijām. Viss sākās ar darbošanos kulinārijas pasaulē, taču pavisam negaidīti tas pārauga par kaut ko vairāk.

Mans dzīvesbiedrs iegādājās 3D printeri un skeneri, un sākotnēji es nemaz nedomāju, ka 3D tehnoloģijas kļūs par manu aizraušanos, jo līdz tam tehnoloģiju pasaule bija diezgan sveša, bet tad nāca Ziemassvētki un bija nepieciešamas piparkūku formas un man radās ideja – kā būtu, ja es pati tās izgatavotu? Šī doma pavēra durvis uz pilnīgi jaunu pasauli – dizains, modelēšana, materiāli, kļūdas, izdošanās.

3D druka ir kļuvusi par platformu, kurā varu realizēt idejas – sākot no praktiskiem priekšmetiem līdz mākslinieciskiem dizainiem. Tā ir pasaule, kur radošums satiekas ar tehnoloģiju, un katrs mēģinājums ir iespēja mācīties un augt.

Dalīties laimē: darinot "Laimes pakavus"

Īpaši simbolisks manas dzīves projekts – "Laimes pakavu" darināšana. Tie izgatavoti no īsta dzelzs pakava, ko izrotāju ar pērlītēm, lentēm un citiem dekoratīviem materiāliem, pārvēršot tos par talismaniem ar dziļu nozīmi. Jo dalīties laimē nenozīmē to pazaudēt pašam. Gluži pretēji – jo vairāk mēs dodam, jo vairāk paši saņemam atpakaļ. "Laimes pakavi" apvieno senču ticējumus ar mūsdienu personisko pieskārienu. Un tos redzot, ir sajūta – ka kaut kas labs vienmēr var ienākt tavā dzīvē.

Kāpēc tas viss man ir svarīgi?

Esmu sapratusi, ka es nedaru šo visu tikai tāpēc, lai būtu ar kaut ko aizņemta; Ikkatra mana aizraušanās man māca pacietību, izturību un uzticību savai iekšējai balsij. Un varbūt tieši tur arī slēpjas patiesā iedvesma darīt – nevis grandiozos sasniegumos, bet tajā, ka kļūstu par cilvēku, kas dzīvo apzināti. Radīt, dot, audzēt, turpināt. Jo dzīve nav tikai par to, ko mēs paveicam; tā ir arī par to, par ko mēs kļūstam.

Attēli no Annas Maļiņinas personīgā arhīva

Drosmes sadaļa

Ilvita Kļaviņa ir vietējā vairākās paaudzēs, amatierteātra režisore, bibliotekāre un aktīva iedzīvotāja. Pateicoties projekta ietvaros apjaustai vajadzībai, viņa reizi mēnesī kopā pulcē Gulbenes lasītāju klubu. Piederību viņa izjūt gan Stāmerienas pagastam un Gulbenes novadam, gan ģeogrāfiskām robežām pāri plūstošajai teātra un kultūras cilvēku kopienai.

Tagad, pētot savu dzimtas koku, es uzzinu – ā, jā, man ir Valkas pusē radnieki. Tu uz turieni aizbrauc un skaties jau citādāk uz to vietu, tur ir dzīvojuši tavi senči un elpojuši to pašu gaisu, un to pašu zemi mīlējuši. “Dēms” aizkustināja emocionālās stīgas. Mēs ne tikai atkritumus šķirojam, bijām arī rūķi, devāmies pie maznodrošinātajiem, viņu bērniem, apsveikt Ziemassvētkos. Bija sagatavotas simboliskas paciņas. Tas bija iniciatīvas darbs. Atceros, ka to darot, man kā aizkars no acīm nokrita – jo uzzināju, ārprāts, ka arī tik slikti cilvēki dzīvo. Tas bija tāds darbs, kad saproti, ka mēs arī esam piederīgi šim kopienām, ka tas ir mūsu novadā, ka tā notiek. Zinu, ka arī pārējiem jauniešiem, kas to darīja bija smagi, mēs nevarējām atgūties no tā. Bet tas bija tāds ļoti izglītojoši, emocionāls darbs un pienesums. Pēdējais, ko “Dēma” brīvpriekšējā darba projekta ietvaros esmu darījusi – no sociālā aprūpes nama “Dzērves” vedu vienu kundzīti uz Lejasciema draudzi. Ideja bija tāda, ka katrs senioriņš uzraksta, ko viņš gribētu. Nevis materiāli, bet [pieredzes ziņā]. Bija cilvēki, kas gribēja aizbraukt līdz jūrai, bija cilvēki, kas gribēja uz Stāmerienu apskatīti pili un man bija kundzīte, kas gribēja uz Lejasciemu. Šie labie darbi vai iesaiste projektos un palīdzēšanā, tas arī veido ļoti lielu piederības sajūtu un galvenais labi padarīta darba sajūtu. Brīvpriekšējais darbs, tā ir tava izvēle, tava izaugsme.

Kopš pērnā gada augusta, tu kūrē lasītāju pulciņu, kurš aizsācies pētījuma projekta ietvaros. Kas tevi motivē to darīt, tie tomēr ir papildus pienākumi?

Jā, tas ir papildus, bet iniciatīva nāca arī no lasītājiem, viņi teica: jā, tur ir tāds klubiņš, un kā tad mums [atsauce uz projekta ietvaros notikušo tikšanos ar Lindu Ulāni, kura stāstīja par Liepājas lasītāju klubu]! Protams, tas ir papildus pienākums un var būt visādi – var atnākt divi cilvēki, var atnākt desmit, tas ir neparedzami. Tajā pašā laikā ļoti redzu, ka cilvēki aiziet laimīgāki, nekā atnākuši. Tas man liekas arī ir ļoti svarīgi. Cilvēki gan joprojām baidās [nākt uz klubu] – es taču neesmu izlasījis un, ko es teikšu, vai pateikšu pareizi? Bet tā ir sava veida terapija, man šķiet. Terapija, kad vari runāt, izrunāties, pateikt savu viedokli, sajūst, ka kādam interesē tas, ko saki, sadzirdēt, ko cits saka, vienalga, vai piekriti, vai nepiekriti tam. Jā, man liekas, tā ir laba iniciatīva, kas arī saliedē cilvēkus. Tie, kas nāk regulāri, viņi jau jūtas droši un pārliecināti...

Pastāsti par savu saistību ar Gulbenes novadu, ko tu šeit dari?

Ilvita: Mana saistība ir tieša, esmu dzimusi, augusi, mācījusies, bērniņu pavadījusi Stāmerienā. Deviņas klases pabeidzu Stāmerienā, tad atnācu uz Gulbenes vidusskolu, pēc tam aizgāju uz Rīgu studēt. Studēju Kultūras koledža kultūras menedžmentu – amatierteātru režiju. Saprātu to, ka Rīgā es nepalikšu, jo, lai arī piederība konkrētai skolai, konkrētai kopienai bija, tajā pašā laikā nejutos kā mājās, nejutos labi. Atnācu šeit atpakaļ, un uzreiz man piedāvāja darbu Stāmerienas amatierteātri. Pēc tam sāku strādāt kultūras centrā un tagad - bibliotēkā.

Kā tu teiktu, kurai, kādai kopienai tu šobrīd jūties piederīga? Vai tas varētu būt viss Gulbenes novads?

Ļoti grūts jautājums. Vienu brīdi, kad tika rīkoti novada svētki, kuri notika gan Litenē, gan Tirzā, gan Lejasciemā... Varbūt smieklīgi izklausīsies, es jutos ļoti piederīga pie katra pagasta. Man varbūt arī ir tāda tendence, ka es to piederību ļoti pievelku pati. Litenē ir mana vectēva dzimtas mājas, es pat zinu to vietu, māju gan tur sen vairs nav, bet vieta ar kokiem tur ir, tāpēc es Liteni arī uztveru kā savu pagastu. Lejasciemā dzīvo manas mammas māsiņa, tur es arī jūtos piederīga. Kādai kopienai... Iespējams jūtos piederīga teātra kopienai, gan aktieriem, gan režisoriem. Tie, kas ir spēlējuši gan Tautas teātri, gan Stāmerienas teātri, ir ļoti, ļoti daudz to cilvēku gadu gaitā. Es Stāmerienas teātri vadu jau 21 gadu. Laikam jau tādiem kultūras un teātra cilvēkiem.

Kas, tavuprāt, veido piederības sajūtu?

Man liekas, ka piederības sajūtu veido arī kopīgs darbs. Man ir piemērs no Litenes atkritumu poligona, kad mēs no biedrības “Dēms” devāmies šķirot atkritumus. Tas bija smags un traks darbs, visas maņas tur bija cietušas, gan oža, gan redze, gan dzirde no kaijām. Un piederība tajā poligonā man atkal veidojās tieši Latvijai kā tādai. Kad liekas – šausmas, kā mēs visu piecūkojam, tu to izlaid caur sevi. Novada svētki veicināja piederību, jo mēs strādājām pirms novada svētkiem, nevis tikai aizbraucām viņus baudīt, bet fiziski – cirtām kokus un kasījām zāli. Man šķiet, arī vēstures atklāšana veido piederību.

...Piederīgi lasītāju kopienai?

Jā! Un cilvēki arī izlasa to, ko citādāk varbūt nekad neizlasītu. Mēs ātri ieslīgstam savā rutīnā. Zinu, ka pati, lai cik man liekas, ka esmu atvērta jaunām lietām, ka man nav aizspriedumu, tāpat jūtu pēkšņi kaut kādus stereotipus ienākam vai bailes no kaut kā. Tad domā – kāpēc, tam nav nekāda pamata. Gribu ticēt, ka caur šo lasītāju klubu darām tos cilvēkus pat ne inteligentākus, ne gudrākus, bet drošākus, tā ir tieši šī drosmes sadaļa vai pārkāpšana sev pāri. Ir vairāki teikuši, ka ir grūti iznākt no mājas vakarā, sataisīties, atnākt, bet tu ej mājās laimīgāks, nekā esi atnācis. Tā ir pirts, tā ir garīgā pirts. Jā! Iedomājies, tu ej pirtī un izvīsti – atstāj lieko. Man liekas, ka arī lasītāju klubiņš ir kā garīgā pirts, jā!

Ar diskusijām uzmet bišķi garīnu...

Jā, mēs uzmetam garu, tā jau arī ir. Nav tā, ka mēs tur sēdētu ļoti rāmi vai remdeni.

Organizējot to pašu lasītāju pulciņu vai ar teātri saistītas lietas, kas ir tas, kas tev palīdz darīt un nepadoties, gan emocionālā, gan praktiskā plānā – cilvēki, organizācijas?

Zini, man liekas, ka vispār cilvēki cilvēku atbalsta, ka pašā būtībā cilvēki cilvēku atbalsta. Varbūt, tagad baigi spļauju Dievam acīs, ceru, ka nē, bet es nekad neesmu piedzīvojusi tādu kategorisku atraidījumu. Tas, ka mums ir bail paprasīt – tas ir simts procenti. Piemēram, paprasīt: vai, tu, lūdzu, varētu atvest dēļus? Izrādēm daudz ko vajag, visādus vecus galdus, krēslus, citreiz vajag specifiskus tērpus. Par to ir jārunā. Cilvēki gan saka, ka nekad nevajag savus sapņus teikt un stāstīt, bet es vienmēr kliežu, ka vajag stāstīt, jo kā citādāk es varu zināt, ko tu gribi? Man šķiet, ka bieži traucē pašu bailes, nevis cilvēku atbalsta trūkums. Mums, Stāmerienas pagastā, vari jebkuram paprasīt, vai var palīdzēt atvest, sanest... Galvenais nebaidīties palūgt.

Un kā tu tiec pāri šīm bailēm?

Zini, kā, mierīgi (smejas). Man pat īsti nav bailu. Jo man ir tāda nostāja, ko arī visiem saku – es tev palūgšu to un to, bet tu arī man vienmēr vari lūgt palīdzību. Un, ja es varēšu, es izdarišu. Tā ir kā tāda savstarpēja apmaiņa, tas ir tikai normāli. Atceros, ka man bērniņā audzinātāja teica: taču paprasi, neviens tevi par to nesītīs. Un domāju, tā arī ir. Arī kultūras centrs, pašvaldība – atbalsta. Cilvēki ir ļoti atsaucīgi, visi aktieri, radnieki, vecāki, vecvecāki, tas vispār ir ārpus katras kategorijas, viņi ir gatavi [atdot visu]: ā, tev patīk šitas krēsls, lūdzu, ņem (smejas). Palīdzību vienmēr uztveru kā divvirzienu ceļu – palīdzi man un es palīdzēšu tev, kad tev vajadzēs. Tas man liekas tikai normāli.

Atgriežoties pie kopienām. Šobrīd Stāmerienā ir izveidojusies kopiena, kas no sākuma bijusi Whatsapp grupā, tagad sāk tikt klātienē. Saprotu, ka jau ir notikušas dažādas aktivitātes. Ko vari par to pastāstīt?

Jā. 4. maijā jau sarunāts pikniks pie garā galda. Plānā arī sadziedāšanās pasākums ieviešanu laikā. Mēs teātra mēģinājumā šo lietu apspriedām, ko vēl varam darīt, kā varam vecās dziesmu grāmatas integrēt, ievu ziedu sāls skrubi taisīt. Tas taču vispār neko nemaksā! Iedomājies, burciņa ar vārāmo sāli, tur saliek ievu ziedus iekšā un pēc tam ziemā tev ir burciņa ar ievu smaržu! Paši nopriecājamies, cik jauki, ka tas teju neko nemaksā. Bet

tā ir iniciatīva, kādam tas ir jādara. Mēs, teātris, jau esam izsludinājuši, pierakstījuši, ka mums tas ir jādara. Ar Stāmerienu man šķiet, ir tas, ka tā kopiena tur ir bijusi, bijusi šie darītāji, aktīvisti. Mazliet to sarežģī ģeogrāfiskais sadalījums Kalniena, Stāmeriena un Vecstāmeriena, bet tas neliedz katrā vietā veidot spēcīgo cilvēku grupiņu vai grupiņas. Stāmeriena, manuprāt, gan ģeogrāfiski, gan vizuāli ir tāda vieta, kur var un vajag darīt. Arī šobrīd tajā Whatsapp grupiņā pēc pirmās sapulces cilvēki liek iekšā [informāciju par pasākumiem]. Aktivizējas arī tādā veidā, ka viens otram padod ziņu, kas notiek, kā braucam. Zinu, ka tiek plānota ekskursija uz Lietuvu.

Vienā no iedzīvotāju sapulcēm pilsētā stāstīju par pieredzēto pagastos. Stāmerienā bija sajūta, ka cilvēkiem būtu cita mentalitāte, cits, karstasinīgāks, temperaments. Un izskanēja versija, ka tas tāpēc, ka tur ir skaisti, ir skaista pils, ezers un baznīca kā balts gulbis ezera krastā, ka vide to ietekmē. Kā tev šķiet, cik lielā mērā fiziskā vide ietekmē kopienas aktivitāti, vēlmi iesaistīties?

Hm, to grūti spriest. Bet to, ka katrā pagastā varētu būt cits temperaments, tas ir fakts, tā es domāju. Protams, ka skaistums iespaido, protams. Ezers – ūdens tuvumā cilvēks kļūst mierīgāks, apgarotāks, rāmāks, tas ir fakts. Bet tajā pašā laikā, zinu, ka Stāmerienā cilvēki ir tādi kareivīgāki. Nezinu no kā tas ir radies. Varbūt smoņu ciltis, tur ir Smoņu senkapi, varbūt citas asinis? Es nezinu (smejas). Labi, tur arī vācu baroni dzīvoja, vai baronu laiks ir atstājis kaut kādas cīņas spara pēdas? Un cilvēkiem šī vēlme par kaut ko cīnīties iedzimst? Varbūt tur, kur baronu nav bijis, cilvēki vairāk ir viensētu ļaudis, paši par sevi saimnieki. Stāmerienā arī seniores ir tādas diezgan “ar iekšām”. Man tas tieši patīk, ka katrs godīgi pasaka savu viedokli. Labāk skarba patiesība, neka saldi meli. No tā, man liekas, dzimst daudz vairāk labuma.

Lasītāju klubiņa tikšanās pārsvarā notiek mēneša pēdējā ceturtdienā Gulbenes novada bibliotēkā, aktuālo informāciju par norisi un tēmu, meklējiet bibliotēkas mājas lapā un sociālajos tīklos.

lesakņoties un kopā augt

Laura Vecmane-Bārtle ir māksliniece, gleznotāja, kura radošo izpausmi rod arī fotogrāfijā un keramikā. Pēc 12 gadiem Austrālijā ar ģimeni atgriezusies Latvijā un šobrīd strādā Gulbenes Mākslas skolā, darbojas keramikas entuziastu kopā un iedvesmo līdzcilvēkus. Lauru pašu iedvesmo un spēcina daba, kā arī cilvēka neizsmeļamais potenciāls.

Pastāsti, lūdzu, kā nonāci Gulbenes novadā?

Laura: Dzīvoju te jau gandrīz divus gadus. Man šķiet, ka mūs te atveda Visums, vai var teikt, liktenī bija nolikts, ka mums te ir jābūt. Mēs pavisam nejausi internetā atradām mājiņu, kurā šobrīd dzīvojam. Izejot no tā brīža dziļās vajadzības sadziedēt iekšējo sāpi par to, ka Latvijā tik daudz lauku mājas tika pamestas vai vienkārši aizgāja bojā, ieskaitot arī manas pašas ģimenes māju, kuru mani vecāki izšķīroties neprata sadalīt un beigu beigās tā vienkārši sabruka. Tā bija baigi dziļa trauma, un es viņam teicu: klau, mums vajag kaut kur atrast māju, lai varam šo sadziedēt, atjaunot kaut ko, lai neaiziet bojā. Tāds bija sākums, kas mūs atveda uz Gulbenes pusi.

Vai darbojies kādās organizācijās, biedrībās un kāda ir bijusi pieredze? Šajā jautājumā varam iekļaut vienu no struktūrām, kurā darbojies, Gulbenes mākslas skolu.

Jā, Mākslas skola arī ir struktūra, ļoti brīnišķīga, brīvi plūstoša, ļoti maiga struktūra, es varētu teikt. Dažreiz man šķiet, ka tas nav darbs, tā ir tāda kopā būšana, kopā augšana ar bērniem. Bet ar biedrībām un sabiedriskām organizācijām man ir bijusi pieredze Austrālijā. Tur ir ļoti attīstīta brīvprātīgo kustība. Mums bija lietus mežu atjaunošanas kustība, kas bija kā brīvprātīgo komanda, kas devās palīgā privātpašniekiem atjaunot viņu mežus. Tie bija cilvēki, kas gribēja pielikt savu roku, lai kaut ko mainītu apkārtējā vidē. Vēl es darbojos vietējā mākslinieku biedrībā, kas diezgan plaši izgāja gan ar atvērtajām mākslinieku darbnīcām, gan ar skulptūru festivālu – konkursu, izstādi, kas notika katru gadu. Sākotnēji tas bija veltīts tieši videi.

Kas tevī veicina piederības sajūtu kopienai?

Man liekas, ka tas ir mikroklimats, kuru tu pats īstenībā ar savu dalību veido. Tu saproti, kas tev ir svarīgi, es saprotu, kas man ir svarīgi. Šobrīd mani ļoti saista māls un viss, kas saistīts ar keramiku. Un tik interesanti – tā nav mana primārā nodarbošanās, bet mani pilnīgi viss iedvesmo! Skatos, ko dara citi, un man tas šķiet tik forši! Man šķiet, tā ir bezgalīga pasaule, kur visu laiku, kur katrs izejot no sava radošuma, var radīt kaut ko, kas pārsteidz. Tas ir ļoti iedvesmojoši.

Un caur šo manu interesi esam pievilkušies vairāki tādi cilvēki un man šķiet, ka tas arī rada to piederības sajūtu arī vietai, mūsu kopīgais virziens. Mūs interesē keramika, māksla, māls, bet iedomājos, ka arī citi cilvēki, ja viņi vairāk uzturētu sevī to zinātkāri pēc kaut kā, paši izzinātu to, kas viņiem ir svarīgs, tas arī viņus aizvestu pie līdzbiedriem. Ja runājam par piederības sajūtu vietai, tad tie domubiedri, tie tavi cilvēki, kas piesaista vietai. Citādāk... Man šķiet, cilvēks pēc dabas var jebkur zemē iesakņoties. Bet tieši līdzcilvēki, tie, kas ir tev līdzīgi domājošie, līdzīgi darbojošies, ir tie, kas tevi pietur augt tur, kur tu vari augt. Augšanas klimats – tā ir enerģija. Kā augiem vajag ūdeni, zemi, gaisu un gaismu, tā mēs kā tādi staigājoši augi viens otru aplaistām ar enerģiju.

Vai vari pastāstīt vairāk par kopīgo keramikas darbošanos?

Tā mūsu keramikas darbošanās radās kā doma, ka mēs gribam kaut ko darīt kopā, tas bija vēl pirms šī projekta ["Sabiedrības saliedētības vektori"]. Projekts to iekustināja un mēs sākām. Un izrādījās, ka to vajag vēl dažiem cilvēkiem, varbūt pat vēl vairāk cilvēku, nekā mēs šobrīd zinām.

Tā doma ir tāda pamatā, angļiski – see a need, fill a need (ieraugi vajadzību, piepildi vajadzību), tātad, ja cilvēkiem ir vajadzība pēc māla, pēc keramikas, tas nozīmē, ka ir kaut kur jārodas tam piedāvājumam, lai viņi šo vajadzību var apmierināt. Es to sajūtu kā mērķi arī savai eksistencei šeit. Savā ziņā man ir tāda uzdevuma sajūta. Varbūt tas ir uz laiku, varbūt uz mazu, varbūt uz ilgāku, bet šobrīd, kamēr man tā ir, es pie viņas tuos, godāju šo sajūtu. Domāju, ka ir vajadzīga keramikas skola, ja tā ambiciozi, mums ir vajadzīgs Gulbenē kaut kas lielāks nekā tikai pulciņš. Tai nav jābūt formālai struktūrai, bet jābūt organiskai videi, kur varbūt arī visa atbildība nav tikai uz vienu cilvēku Cilvēki to dara, piedalās, jo viņi grib tāpēc, ka viņiem interesē, un tā arī dabīgi tas virzās uz priekšu.

“...mēs
kā tādi
staigājoši augi
viens otru
aplaistām ar
enerģiju.”

Vai darbojoties, ar keramikas pulciņu un citiem pasākumiem, esi guvusi atziņas, ko noteikti ņemsi vērā nākamreiz, ko rīkojot?

Viena atziņa ir tāda, ka foršāk ir darīt kopā un sadarboties, nekā darīt vienam. Un vēl foršāk ir, ja visi apkārt tā kā īsti netic, ka izdosies, bet tu dari visu, lai izdotos, un patiešām izdodas, tas nes ļoti lielu gandarījumu. Pārvarēt skepticismu. Īstenībā, patiešām viss ir iespējams, tikai cik daudz mēs paši varam ielikt savu enerģiju. Man liekas, ja tu ieliec savu enerģiju, pat ja ir nelabvēlīgā prognoze, tomēr process var aiziet ar attiecīgo enerģiju, jo mūsos ir tāds potenciāls iekšā, kuru līdz galam vēl neesam izmantojuši. Kāds vairāk vai mazāk. Bet fakts kā tāds, ka cilvēks izmanto, vismaz man skolā mācīja, 7 % no savām smadzenēm, tad – hallo, ko tās pārējās dara?! Un tas pat nav supernatūrs fenomens, tas vienkārši ir mūsu potenciāls, kuru neizmantojam, jo mums patīk iet tajā pašā sliedītē, kur esam gājuši, nevis pārlēkt uz kaut ko jaunu.

Brīžos, kad valda skepticisms un viss apkārt savelkas tumšā mākonī, kas tev dod spēku turpināt, kas tevi motivē rīkoties?

Man šķiet, ka daba. Daba, daba, daba. Tāda ir mūsu daba. Tas ir normāli, ka mums ir mākoņainas dienas. Un ko tu dari, kad ārā ir mākoņi? Tu vienkārši gaidi. Gaidīšanas procesā, ja vajag paskumsti, iegrimsti pesimismā, pazaudē to cerību uz laiku... Un pēkšņi mākoņi izkļūst un atkal sāk spīdēt saule, un cerības ir klāt. Man liekas tā ir daļa no dzīves mistikas.

Lauras radošajām gaitām var sekot Instagram @lauravecmanearmist

Darbi no sērijas "Citāda ainava - ziema", porcelāns, metāls, 2025.

Atmosfēra, detaļas, rezultāts

Marta Saukuma dzīvo Gulbenē, audzina meitu un darbojas keramikas pulciņā. Viņa ir viens no tiem novada iedzīvotājiem, kas atsaucās pētījuma projekta ietvaros izdotās avīzes aicinājumam – aizpildīja anketu un bija gatava iesaistīties aktivitātēs.

Pastāsti, lūdzu, par savu saistību ar Gulbenes novadu?

Marta: Uz Gulbenes novadu pārvācos tikai pirms nepilniem trīs gadiem, līdz ar meitiņas piedzimšanu. Tā aizsākās mana dzīve šeit.. Mans vīrs ir no Gulbenes, tāpēc arī izlēmām par labu dzīvei šeit.

Vai pa šiem trīs gadiem esi paguvusi izjust piederību kādai kopienai – interešu grupai, pilsētai, novadam?

Tikai nesen esmu sākusi iejusties. Tā kā biju dekrētā, nekur daudz sabiedrībā neizgāju, tikai pastaigās. Tad man nāca palīgā māla pulciņš, kur sāku socializēties mazliet vairāk. Šis projekts ir bijis iemesls, kādēļ sāku vairāk iesaistīties [sabiedriskajā dzīvē].

Neformālās sarunās esi minējusi, ka apmeklē arī aerobikas nodarbības.

Jā, apmeklēju līdz šim, bet šogad vēl neesmu bijusi, nav sanācis. Esmu gājusi arī uz sporta zāli, kas atrodas vidusskolā.

Vai dalība šajās aktivitātēs veicinājusi piederības sajūtu?

Noteikti, jo sāku vairāk iepazīt cilvēkus. Cilvēki, manuprāt, arī ir tas, kas rada šo sajūtu.

Gulbene nav tava dzimtā puse, tad skatoties Tavu dzīves gājumu kopumā, kam Tu jūties piederīga, kādai vietai, kopienai?

Šobrīd noteikti Gulbenei, jo šeit ir manas mājas, jūtos šeit kā mājas un man te patīk. Nāku no Apes, arī tur jūtos kā mājas, bet tās tomēr vairāk ir bērnības atmiņas.

Minēji, ka piederības sajūta rodas, iepazīstot cilvēkus. Kuri faktori vēl veicina piederību kopienai?

Droši vien iesaistīšanās kultūras norisēs vai vismaz kultūras pasākumu apmeklēšana, sabiedrošanās.

Tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas saņēma projekta ietvaros izdotu avīzi "Gulbenes novada kultūra #1" un aizpildīja anketu. Kas tevi mudināja pielikt šīs pūles – aizpildīt anketu, kāpēc to darīji?

Parasti es tādas anketas nepildu, vai arī pusē apstājos un neizpildu līdz galam. Bet šoreiz laikam bija vairāk laika iedziļināties, kas tur ir, un bija gribēšana kaut kur iesaistīties. Tas arī bija iemesls.

Vai iepriekš tiki meklējusi iespējas kā iesaistīties kultūras dzīvē?

Šeit, Gulbenē? Nē, laikam līdz šim īsti nē. Kad meita sāka iet dārziņā, tad arī varēju sākt domāt, ko es pati vēlos darīt.

Pastāsti - kāpēc keramika, un kā tev iet šajās nodarbībās?

Ideja par to, ka es vēlētos kaut ko tādu pamēģināt, atnāca līdz ar manām kāzām. To es laikam visiem stāstīšu (smejas). Tajā brīdī, kad plānojām kādas kāzās varētu būt dekorācijas, kāds būs galda klājums, sociālie tīkli mani aizveda līdz tādiem interesantiem traukiem. Tie bija māla trauki, kur ļoti labi varēja redzēt, ka tie gatavoti ar rokām, kas nav tādi kā veikalā nopērkami, apaļas formas. Tas mani piesaistīja. Uz kāzām mēs tādus nedabūjām, bet man radās ideja, ka es varētu mājās izveidot tādus traukus. Un tad, tā kā biju aizpildījusi anketu un norādījusi, ka labprāt piedalītos keramikas nodarbībās, šī iespēja pati atnāca pie manis.

Sanāk, ka tolaik apprecējies arī ar mālu.

Jā, gandrīz (smejas).

Jau no decembra sākuma, reizi nedēļā keramikas entuziastes sanāk kopā un darbojas. Kā šī darbošanās pa šo laiku ir mainījusies, vai ir mainījusies tava sajūta Gulbenes kopienā?

Jā, protams. No tā, ko es iegūstu šajās nodarbībās, ko darām kopā, es [mācos un] arī mājās taisu traukus, mēģinu visam šim procesam iet cauri arī viena pati. Man ļoti patīk cilvēki, ar ko kopā mēs darbojamies, ir ļoti jauka vide, atmosfēra. Man liekas, tas ir pats galvenais.

Vai līdz šim ir sanācis organizēt lietas, kas saistītas ar taviem hobijiem, interesēm?

Laikam jau vienīgi ģimenes svētku organizēšana, kas arī, atkal ir nācis ar meitas piedzimšanu, viņas pirmo dzimšanas dienu. Atklāju, ka man ļoti patīk organizēt svētkus savai ģimenei, tieši radīt noskaņu, atmosfēru. Šobrīd īpaši patīk dekorēt. Ja būs svētki – būšu piedomājusi pie vissīkākās detaļas (smejas). Bet tādā sabiedriskā, lielākā apjomā nav bijusi pieredze, varbūt vienīgi skolas laikā kaut kas ir bijis jāorganizē.

Vai tu teiktu, ka vide, kā estētiska vienība ietekmē cilvēku savstarpējās attiecības un vēlmi saliedēties?

Jā, jo tā ir tā atmosfēra, sajūta, ko cilvēki iegūst kaut vai dodoties ciemos. Svētkos atmosfēra var ļoti daudz dot, lai saliedētos.

Kas tevi motivē darboties, iet uz keramikas pulciņu, rīkot svētkus?

Laikam gala rezultāts. Ja savā vīzijā redzu gala rezultātu, tad ir arī tā motivācija piedalīties, kaut ko darīt.

Ko tu ieteiktu kādam, kurš ir galīgi sabēdājies, neko nedara? Kā sākt darīt un kāpēc?

Kā sākt darīt? Domāju, ka jāvadās pēc tā, kas pašam interesē, vajag atrast savu interesi.. laikam nevarēšu tā skaidri uz šo atbildēt. Arī man interese atnāca nejauši. Pati vēl pirms gada es noteikti nezināju, ka man tāda keramika patīks, ka es kaut ko tādu varētu darīt. Laikam nebūšu labs ieteicējs. Vienkārši ir jādara.

Kā tu redzi Gulbeni kā kopienu pēc gadiem 10 - 15, vai tu vēl te būsi, tava ģimene te būs, kā tas izskatīsies?

Domāju, ka mēs būsim. Mēs sapņojam par māju un Gulbenē! Līdz ar to domāju, ka noteikt pēc 10 gadiem mēs šeit būsim. Kāda būs pati Gulbene? Dzirdu, ka ļoti daudz tieši manu vienaudžu nāk atpakaļ uz Gulbeni, līdz ar to domāju, ka būs diezgan interesanti.

Kas viņus motivē to darīt?

Varbūt atgriešanās mājās. Parasti jau ir vai nu Rīga vai lauki, divas vietas tikai. Rīga daudziem, kas uzauguši šeit, ir mazliet par lielu, tad tā noteikti ir vēlme atgriezties un būt tuvāk.

Tāpat pēc 10 - 15 gadiem Gulbene būs pilna ar foršām, jaunām ģimenēm. Kā tu domā, vai tas ietekmēs arī pilsētas vidi, vai tā mainīsies?

Nezinu, gan jau, ja būs vairāk cilvēku, tas atstās ietekmi. Domāju, ka Gulbenē diezgan parūpējas par to, lai apkārt ir skaista un laba vide.

Kas, tavuprāt, būtu jādara, lai cilvēki ir saliedētāki gan mazā interešu pulciņa mērā, līdz novada, valsts mērogam?

Domāju, ka šobrīd ļoti no svara ir sociālo tīklu vide. Ja šajā vidē tiks parādīts, ka Gulbene ir forša, tad arī cilvēki gribēs kaut kur vairāk iesaistīties. Šobrīd tieši sociālie tīkli ir tas, kas to ietekmē.

Piemēram, par to pašu keramikas pulciņu – mēs zinām, bet daudzi nezina, līdz ar to vajadzētu pasniegt sociālo tīklu vidē, ka tas ir tiešām forši un interesanti, ka vajag cilvēkiem nākt.

Tāpat, tu redzi, ka mēs kā sabiedrība varam saliedēties izmantojot sociālos tīklus par palīgu?

Mūsdienās, jā, domāju, ka jā.

Varbūt esi novērojusi kādas atšķirības saliedētībā Gulbenē un Apē?

Varu izstāstīt piemēru no Apes, kas nesen ir noticis. Apē rīko un to varētu arī Gulbenē - ģimeņu apvienību izstādes. Tur bija arī par manu ģimeni izveidota izstāde, tagad būs citas ģimenes. Ģimenes atnes diplomus un lietas, kas iepazīstina citus iedzīvotājus ar viņiem un pasaka: hei, mēs te tādi esam, ko mēs darām un kā varam palīdzēt arī pilsētai! Tas varētu palīdzēt iepazīt vienu otru šādā veidā un saliedēt ģimenes, kuras šeit dzīvo.

Vairāk par Martas keramikas gaitām var uzzināt Instagram [@ms_ceramics_](https://www.instagram.com/ms_ceramics_)

Sarunāties un saprasties

Sendijs Ainārs Mednis ir galgauskietis vairākās paaudzēs, Galgausku lepni sauc par dižpilsētu un savām mājām. Pats darbojies amatierteātrī, nu jau gadus divus vada jauniešu brīvprātīgās iniciatīvas grupu "Talantīgie", kas ne tikai spēlē teātri, bet iesaistās arī citās radošās aktivitātēs, apciemo seniorus aprūpes centros un apgūst dažādas prasmes.

Pastāsti, kas ir tās lietas, aktivitātes, ko tu dari?

Sendijs: Ja par hobijiem, tad mans hobijs ir mana garāža. Mācījos par mehāniķi un ar to arī brīvajā laikā nodarbojos. Ikdienā strādāju un tad ir "Talantīgie", jaunieši, ar kuriem mēs spēlējam teātri un darām visu ko citu radošu, vismaz cenšamies darīt, tik cik laiks atļauj. Esam piedalījušies kustību meistarklasē, divas meistarklases saistībā ar skatuves mākslu esam aizvadījuši Galgauskā. Ir bijusi atlasa ziedu meistarklase. Arī nākotnē plānoju jauniešiem piedāvāt iemācīties ko jaunu, piemēram, kaut ko no sadzīves elektrības, sveču liešanas, rokdarbiem un citas lietas, kuras jauniešiem pašiem šķiet interesantas. Tas ir pats galvenais. Nevaru teikt, ka daru daudz priekš sevis, bet daru to, kas man patīk. Šobrīd tas ir vadīt "Talantīgos" un darboties garāžā, kaut ko paremontēt.

Kā sākās tava darbošanās ar "Talantīgajiem"? Kāpēc izjūti nepieciešamību savā brīvajā laikā kaut ko tādu darīt?

Laikam jau lietas bieži vien rodas, ja kaut kas tiek atņemts, tad liekas, ka vajag kaut ko jaunu. Vai tieši otrādi - kad kāds pamudina. Un man laikam bija gan, gan (smejas). Man vienmēr bijis līdzās kāds, kas pakūda un saka: ej, dari, tev tak vajag, tu vari izdarīt, ej, piedalies. Tajā brīdī to pārāk nopietni neuztveru, bet kad sajūtu, ka pašam kaut kā pietrūkst... Toreiz vēl spēlēju Galgauskas amatierteātrī "Rekvizīts", sanāca konflikts, un es aizgāju. Mazliet bijām sākuši rosīties ar "Talantīgajiem", jo man jau bija iekšējā sajūta, ka "Rekvizitā" ilgi neuzturēšos. Un tā pamazām sākās "Talantīgie". Tagad esam lieli un vareni (smejas), varam darīt lielas lietas. Un tā arī turpinām.

Tāpat pamatā bija pašam vajadzība pēc radošās izpausmes un domu biedriem.

Jā! Ja man pašam negribētos darīt, dabūt tās emocijas, ko dod darbs ar jauniešiem, tad, visticamāk, es to nedarītu – priekš kam savu laiku un naudu tērēt. Bet tas viss atnāk atpakaļ. Emocijas iedod tādas, ka pašam prieks. Pēc mēģinājumiem ir prieks. Bijī noguris pa dienu, atbrauc uz mēģinājumu un tu vairs neesi noguris.

Pastāsti par jauniešiem, ar kuriem darbojies. Kā viņus sasniedz?

Kā sasniegt jauniešus? Godīgi sakot, vienkārši runājot. Nekautrējoties stāstīt par sevi, par to, ko dari, ka tev ir sabiedrotie. Kā viņi te nonāk? Stāstu cilvēkiem, ka ir tāda grupa "Talantīgie", ka darbojamies, esam. Viena mamma dzird, viens tētis dzird. Bieži gan saka: o, mans bērns arī varētu ko tādu darīt, bet uz skatuves gan viņš nav kāpis... Saku: tas nekas, mēs visi kādreiz no nulles iesākam. Atbrauks, sadraudzēsies, uzkāps uz skatuves, viss notiks, būs kārtībā! Dodu jauniešiem iespēju padzīvoties, padraudzēties savā starpā, domāju, ka viņi jūtas brīvi. Arī bērni savā starpā cits citam stāsta par to, kas mēs esam, ko darām, un tā tas no mutes mutē aiziet. Tā ka jārunā, nekautrējoties stāstīt un, galvenais, foršās lietas pieminēt, tās bēdīgās vai mazliet sūrās vienkārši nestāstīt (smejas). Bet mēdz būt visādi, jā...

Kāda vecumgrupa ir "Talantīgo" jauniešiem?

Jaunākajam ir, varu samelot, septiņi vai astoņi gadi un vecākajam divdesmit viens. Un ir, protams, kādreiz, ka vecāki arī pieslēdzas klāt, jo kā nu bez pieaugušā! Kādreiz vajag tādas lomas.

Teici, ka stāsti par labajām, foršajām lietām, bet ejot visādi... Kas ir tās grūtības, ar ko saskaraties?

Kā lai saka, ja runājam par teātri.. Bērniem ir grūti koncentrēties, lai viņi saprot, ka, lūk: šobrīd es saņemos, ieklausos, ko man stāsta, ņemu vērā un izdaru to. To ir ļoti grūti dabūt no viņiem. Katrs mēs esam indivīds. Bērni un jaunieši vēl smagāk pārdzīvo ikdienas problēmas. Ja mēs, pieaugušie, to centīsimies uz āru neizrādīt, tad bērns ir bērns un viņa emocijas iet [pa gaisu]. Ja viņš ir noguris – viņš ir noguris, ja viņš par kaut ko sadusmojas – viņš ir sadusmojies. Reizēm nākas ar to pacīnīties. Ir bijušas gan asaras, gan liela runāšana pretī, bet tā draudzīgi, kopā sadzīvojot, neveltot pārlieku lielu uzmanību tām sūrājām lietām, varbūt tā viņas ātrāk aizmirstas un pāriet. Ar laiku atrodam kopīgu valodu un ir ļoti forši.

Kā tev šķiet, kas ir saliedētība un vai mums tā ir vajadzīga?

O, jā, saliedētība ir vajadzīga! Kas tas ir? Kā lai saka, komandā saliedētība būs tad, kad viens otru sapratīsim pat nerunājot – mēs redzēsīm, zināsim [ko otrs domā]. Uz skatuves, tas ir ļoti nepieciešams. Tāpat kā jebkurā sporta veidā, tev ir jāsaprot, ko darīs otrs cilvēks. Ja sapratīsi, tad jau jūsu starpā ir saliedētība. Ja jūs varat strīdēties tā, ka jūs strīdaties, bet abi smejaties, tā arī ir saliedētība. Nebūs saliedētības, mēs būsim katrs pats par sevi, tad kolektīvi noteikti neko neizveidosim, Ja katrs parāda tikai sevi, tā jau vairs nav nekāda komanda.

Ja mēs paskatāmies uz saliedētību Gulbenes novada vai Galgauskas pagasta mērogā, kā tev šķiet, iedzīvotāji ir saliedēti?

Vairākās grupās - jā. Ja ņemam visus kā vienu cilvēku grupu, tad, visticamāk - nē, bet, ja sadalām kaut kādās interešu grupās, tad lielākoties - jā. Bet kā gulbenieši saliedēti, visticamāk, mēs būsim tikai tad, kad mums kāds gribēs atkal kaut ko atņemt vai uzspiest, tad mēs būsim saliedēti, kādas divas trīs dienas un pakliegsim, ka tādi esam.

Ko, bez kaut kā atņemšanas, varētu darīt, lai veicinātu saliedētību arī ārpus mazākām grupām?

Apvienoties tām grupām? Komunicēt vairāk, veidot sadraudzības vakarus, aktivitātes, pasākumus organizēt. Nebaidīties apmainīties ar idejām, prasmēm, neturēt to visu pie sevis, vienkārši iet un dalīties. Ja mēs ar savu kolektīvu aizbraucam uz Tirzu, tas pierāda to, ka esam gatavi sadarboties un dzīvot saliedēti. Ja viņi atbrauc pie mums, tas parāda to pašu – mēs varam būt draudzīgi, saliedēti. Bet, ja to nedarām, tad kā mēs to saliedētību dabūsim? Jābūt saprašanai, ka, ja tev ir forša ideja, nedrīkst baidīties, ka kāds to nozags, tieši otrādi – stāsti to ideju. Varbūt tu to nevari realizēt, bet cits var.

"Ņem līdzī tās bailes un ej ar visām bailēm darīt."

Klausoties ienāca prātā – ir dažādi interešu pulciņi, amatiermākslas kopas, bet nav gadījies dzirdēt par mehāniķu interešu kopu. Vai jūs mēdzat sanākt kopā?

Neesmu neko tādu dzirdējis. Visticamāk nav. Mehāniķi satiekas pa garāžām, pa servisiem. Komunikācija tāpat jau savā starpā notiek. Neviens mēs neesam vizinoši un pārgudri, ka visu varētu paša spēkiem atrisināt. Tāpat vērsāmies pie citiem pēc padoma, braucam viens otram palīgā. Bet tādi atsevišķi vakari... Nē, nav. Vai vajadzētu? (Ilgi domā) Pat grūti teikt. Es nedomāju, ka tie izvērštos ļoti pozitīvi pasākumi, ja tie būtu kārtīgi mehāniķu vakari (smejas).

Kāda ir tava pieredze ar apmeklējumu pasākumiem, kurus rīkojat? Vai cilvēki nāk skatīties?

Mēs neesam tik daudz spēlējuši un rīkojuši pasākumus, lai teiktu, ka kaut kas ir šausmīgi izdevies vai neizdevies.

Galgauskas kultūras namā spēlējām izrādi pērn Lieldienās, kad notiek dažādi pasākumi, un loģiski, cilvēki atnāk. Vietējie, vēl sabrauc bērni, mazbērni no Rīgas, citām vietām, un viņi arī atnāk apskatīties. Tirzā mums bija nakts koncerts, kur bija vismaz trīsdesmit apmeklētāju. Biju pārsteigts, ka cilvēki desmitos vakarā, vēl nezinot, kas tie "Talantīgie" ir, atnāca uz koncertu. Arī Ziemassvētku pasākumi ir kā tradīcija, kuru cilvēki jau zina un vienkārši nāk. Ir vairāki kolektīvi, kas spēlē. Šoreiz ar "Veišu" kolektīvu sadarbojamies, viņi dziedāja, mēs spēlējām – tie ir vietējie kolektīvi, un cilvēki nāk. Grūtāk cilvēkam ir atnākt uz kaut ko jaunu, kas nav vietējais. Tur sākas šaubas – ai, nu es jau nezinu, kas tas ir, ko es tur iešu un, ja nu man nepatīks... Un, ja vēl ieejas biļete jāpērķ!... Gadās tā.

Vai vari salīdzināt cilvēku atsaucību Galgauskā un Gulbenē?

Viss laikam atkarīgs no tā, uz ko balstās pasākums. Cilvēkiem, kā saprotu, maz interesē sarunas un nopietna lemšana. Vai drīzāk biedē. Bail izskatīties muļķīgi. Man liekas, Gulbenē ir diezgan apmeklēti pasākumi. Ja runājam par sarunām un forumiem, tad nav tā atsaucība, bet tas pats ir arī mūsu pagastā. Pat tad, ja cilvēki atnāk uz sapulcēm, kā nesen bija par pagastu apvienībām, viņi noklausās, neviens neko nejautā, bet pēc tam, kad deputāti aizgājuši, paši savā starpā bubina: kas tur bija, ko viņi teica, kas nu būs? Man tas liekas jocīgi, tev taču deva iespēju runāt, vaicāt. Laikam iekšējās bailes, kautrīgums vai kas tāds diemžēl nomāc. Bet ir jārunā. Man šķiet, vislabāk darbojas neformāla vide, kad cilvēkus uzaicini pie kafijas un ļauj brīvi izteikties, nevienā brīdī neko neuzspiežot, neieliekot rāmjos. Tas būtu visforšākais. Tādu vakaru laikam ir maz. Bet dziedāšanas, deju pasākumi, tie, manuprāt, ir apmeklēti. Balles mēdz būt tādas, kur ir desmit cilvēki. Sakrīt, piemēram, kad kaimiņu pagastā tajā pašā laikā balle bez maksas.

Par sarunu vakariem un forumiem. Tu esi viens no tiem, kas tādus tomēr apmeklē. Kas tevi motivē to darīt, ko iegūsti no šāda formāta pasākumiem?

Zinu, ka šādus vakarus parasti organizē cilvēki, kuriem ir vēlme ko uzzināt, noskaidrot un kuri paši var dalīties ar savām zināšanām. Manuprāt, ir forši, ja kaut mazliet varu palīdzēt informācijas apmaiņā. Šādos vakaros, forumos var satikt līdzīgi domājošus cilvēkus un veidot ar viņiem dialogu, kas reizēm izvēršas sadarbībā. Pat pēc vairākiem gadiem varu vērsties pēc palīdzības pie cilvēkiem, kurus kādreiz iepazīnu tieši caur sarunu pasākumiem.

Pieminēji bailes, vai tev ir ieteikums, kā tās pārvarēt?

Baidīties, bet iet un darīt, vaicāt. Es vēl aizvien neesmu pārvarējis bailes iet iesaistīties, kāpt uz skatuves, runāt... Visu laiku ir satraukums un bailes, bet saprotu, ka es gribu un es taču arī varu. Un, ja vēl tev kāds pasaka, ka sanāk, tas palīdz saņemties. Vienkārši ir jāiet un jādara. Bailes ir vienmēr, kā tikt no viņām vaļā, es nezinu. Darot. Ņem līdzī tās bailes un ej ar visām bailēm darīt (smejas). Visgrūtāk ir iesākt, bet kad iesāc, bail jau ir, bet tā lieta aiziet. To pašu jautājumu uzdodot – ja nu kāds sāks smieties? Bet pārsvarā jau mēs viens otru respektējam un cienām. Un, kad vienu jautājumu esi uzdevis, un dzirdi, ka tev normāli atbild, tad parādās drosme uzdot arī otru jautājumu. Tā ka ar visām bailēm iet kopā un darīt, pārvarēt bailes iesākot.

Gulbenes novada bibliotēkas piedāvājums

Izstādes

Maijā – izstāde "Ukrainas bēgļu stāsti fotogrāfijās"
 Maijā – Ilvijas Žeigures gleznu izstāde
 Jūlijā – POP UP bibliotēka

Gulbenes "Lasītāju" lielais pikniks!

Pilsētas svētku laikā lasītāju pulciņš aicina salasīties uz garšīgu tikšanos ar grāmatām un īpašo viesi, rakstnieci Laimu Kotu. Gaidīts ikviens lasītājs, runāsim par grāmatām, kuru lasīšana bijusi īpaši smekīga. Mielastam aicinām sarūpēt ēdmaņu, kas minēta vai tematiski sasaucas ar grāmatu, par kuru stāstīsi. Atgādinām, ka drīkst ierasties, ja grāmata nav izlasīta, ja negribas runāt.

Augustā

-pārgājieni purvā gida pavadībā, izzinot purvu un mitrāju daudzveidību, kā arī to nozīmi ekosistēmā.
 - izzinošas aktivitātes ikgadējā Izglītības gadatirgū Gulbenē.

Vairāk par Gulbenes novada bibliotēkas organizētajiem pasākumiem bibliotēkas Facebook lapā un www.gulbenesbiblioteka.lv

Foto no Gulbenes novada bibliotēkas arhīva, tikšanās ar dzejnieci Terēzi Velmi, 26.03.2024.

Kultūras kalendārs

Mājas lapā www.kulturaskalendars.lv ikviens var uzzināt par aktuālo kultūras piedāvājumu – izstādēm; koncertiem; festivāliem; lekcijām; nodarbībām utt. Pētījuma "Sabiedrības saliedētības vektori" ietvaros šim virtuālajam kultūras aktivitāšu afišu stendam ir pievienots arī Gulbenes novads un sadaļa "Kultūrdzīve", kurā tiks publicēti pētījumā izveidotās avīzes un žurnāli digitālajā formātā, kā arī būs iespēja publicēt citas aktualitātes.

Informāciju kalendārā ievieto un rediģē paši kultūrvietu pārstāvji; pasākumu un aktivitāšu organizatori; pakalpojumu sniedzēji un citi kultūras piedāvājuma piedāvātāji. Par informācijas ievietošanu kalendārā netiek prasīta maksa. Rakstiet uz admin.kulturaskalendars.lv un Jums tiks izveidots pieejas kods.

Lielākie pasākumi Gulbenes novadā 2025

- 24.05. - Tūrisma rallijs Gulbenes un Madonas novados
- 24.05. - Tradicionālais estrādes sezonas atklāšanas pasākums "Vasara sākas Litenē" ar mūziķu grupām un dīdžejiem
- 28.05. - "Dimantu kauss" stadionmotokrosā Stāmerienā
- 31.05. - Klūgu pinēju svētki Druvienas muižā
12. - 13. 06. - Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls "Laiks dejot"
- 21.06. - Lieluzvedums "Vella kalpi" Lejasciema estrādē
- 28.06. - Novada amatierteātru lieluzvedums visā novada teritorijā
- 28.06. - Stāmerienas tehnikumu salidojums
- 05.07. - Lielā vasaras balle Lejasciema estrādē
- 05.07. - Grupas "Jumprava" koncerts pie Stāmerienas pils
12. - 13.07. - Mājas kafejnīcu dienas Gulbenes novadā
19. - 20.07. - Latvijas čempionāts MTB XCC un XCO krosā Lizuma pagastā
24. - 26.07. - Gulbenes pilsētas svētki, grupas "Labvēlīgais tips" koncerts
- 26.07. - Latvijas kausa posms minirallijā "Gulbis 2025"
- 02.08. - Tīrzas pagasta svētki, mākslas plenērs "Ludolfam Libertam 130"
- 09.08. - Grupas "Tranzīts" 30 gadu jubilejas pasākums pie Stāmerienas pils
- 22.08. - Gulbenē Mika Galvanovska koncerts
- 23.08. - pasākums "Itāļu dzīves garša" Stāmerienas pili
- 27.08. - 14.09. - "6. spēlētājs" - kopīga "Eurobasket 2025" spēļu skatīšanās Gulbenes sporta centrā
- 06.09. - Bānīša svētki Gulbenē un Stāmerienā
- 25.10. - "Legendu nakts" Stāmerienas pili

K O M P A S S

Pasākumu cikls par iedzīvotāju veidotu pilsētu, apkaimju attīstības iespējām un kultūru publiskajā telpā. Lekcijās, diskusijās un darbnīcās jebkuram būs iespēja iepazīt neierastas un gluži parastas aktivitātes, ko realizē iedzīvotāji tepat Latvijā un Eiropā.

Iesaisties jaunu kultūras aktivitāšu veidošanā!

Aicinām uz sarunu vakariem/aktivitāšu darbnīcām!

Ikmēneša tikšanās pilsētas un novada iedzīvotājiem, lai kopīgās sarunās pārspriestu kultūrdzīves aktualitātes, sniegtu padomus, atbalstu un palīdzētu labām idejām tapt par lieliskiem notikumiem.

21. maijā, 18. jūnijā, 16. jūlijā
 plkst. 17:30,
Gulbenes novada bibliotēkā,
 O.Kalpaka iela 60A

Projekta "Sabiedrības saliedētības vektori" ietvaros organizē Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūts.

* Nr. VPP-XM-SPASA-2023/1-0002

Iespējas

Beļavas pagasts

Amatiermākslas studija "Krāsu prieks"

Nodarbojas ar eļļas glezniecību un veic dažādus eksperimentus mākslas jomā, apgūst ko jaunu.

Pašiniciatīva. Rīko izstādes vietās, kur aicina.

Vadītāja Solveiga Kļaviņa

solveiga@inbox.lv

Tāl. 26623087

Monta Biezā

Tematisko pasākumu pārsteiguma viesis tērpā – jautrība un emocijas.

Tāl. 22009535

Evija Ločmele

Sveču liešanas darbnīcas. Ķipša liešana.

Tāl. 26828950

Elīna Jermacāne

Pērļu kroņu meistarklases.

Tāl. 29339609

Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Ziluks"

Tautisko deju kolektīvs "Ega", amatiermākslinieci "Spēlmaņi", rokdarbu kopa "Superzīle", svaru, trenāžieru zāle - brīvs apmeklējums, BMX treniņi.

"Blomīte", Ozolkalns. Tautas nama vadītāja Dace Sīmane

dace.simane@gulbene.lv

Tāl. 29259685

Beļavas tautas nams

Rokdarbu kopa "Dzīpariņš" (vadītāja Maija Suntaža), teātris "Spiets" (vadītāja Biruta Rukmane).

Vienības iela 3, Beļava, Tautas nama vadītāja Dace Sīmane

dace.simane@gulbene.lv

Tāl. 29259685

Saimniecība "Purenes"

Izjādes ar zirgiem, ponijiem. Izbraucam uz bērnu ballītēm - vizinām bērnus uz zirga muguras.

Namiņi ar pirti un kubulu. Lapenīte piknikam.

Facebook: Purenes.lv

Tāl. 26380967, Mairita

Saimniecība "Silmači"

Kazas piena izstrādājumi (piens, dažādi sieri, krēmsieri, kefirs, saldējums, deserti).

Ekskursijas un degustācijas.

"Silmači", Beļavas pagasts

www.silmaci.lv

Tāl. 29454539, Vendija Karalkina

"Zaķumuižas ēdam-, košum-, smukumlietas"

Ķiploku audzēšana, viengadīgo košumaugu piedāvājums, mākslas darbi no trušādām, gleznas.

Sarunas par un ap dārzu – puķēm un ķiplokiem.

Meistarklases dažādās mākslas jomās.

Uzņem grupas siltumnīcās mācību nolūkos - praktisku iemaņu iegūšanai.

Audzē bez ķīmijas.

"Birzītes", Beļavas pag.

Tāl. 22012624, Tatjana Ābeltiņa

Saimniecība "Lukstiņu drava"

Bioloģiski sertificēti biškopības un pārstrādes produkti.

Monoflorie medus veidi. Svecas.

Uzņemam ekskursijas (grupas).

Ziemas periodā piedāvā sveču gatavošanas darbnīcas.

"Lukstiņi", Beļavas pagasts

Facebook: Lukstiņu Drava

Tāl. 26312017, Rolands Krevics

Kultūrvasara Beļavas muižā

Pēc 7 gadu pārtraukuma Beļavas muižas kungu māja ver savas durvis ikvienam, kuru interesē ar šo vietu saistītie vēstures periodi, kā arī līdzdalība kultūras mantojuma saglabāšanā. Šī ir iespēja padziļināti izziņāt vietas vēsturi, savām acīm ieraudzīt 2023. gadā atklātos brīvrokas sienas gleznojumus, kā arī kopā veidot muižas nākotni.

Tāl. 26671943, Ilze

Daukstu pagasts

Staru kultūras nams

Organizē valsts un gadskārtu pasākumus, kino seansus, teātra izrādes, meistarklases un radošās darbnīcas. Kultūras namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis "Sonora", folkloras kopa "Līgo", mūzikas grupas "Vēstneši" un "Entuziasti", lietišķās mākslas kolektīvs "Rožceliņš", rokdarbu pulciņš "Atspolīte", Natālijas Gorkinas eksotisko deju grupa "Jasmīne".

Šeit ir gaidīts ikviens - pārmit kādu vārdu ar kultūras nama vadītāju vai rast prieku, darbojoties kādā no kolektīviem.

Staru kultūras nama vadītāja

Kintija Ostrovska

kintija.ostrovska@gulbene.lv

Tāl. 29204969

Staru kultūras nama lietišķās mākslas kolektīvs "Rožceliņš"

Lielas aušanas iespējas (grīdceliņi, lielās segas, lakati, pirtsdvieli, skalu tehnikā austie dvieli no Žaņa Ventaskrasta rakstu grāmatām, augu paklāji).

Piedāvā meistarklases (dreļļa lakati, dubultcimdi u.c.), individuālas mācības.

Vadītāja Aija Auzāne

aijapeka@inbox.lv

Tāl. 26125241

Fotogrāfe Kintija Ostrovska

Piedāvā individuālas, pāru, ģimeņu foto sesijas, kā arī iemūžina kāzas, dzimšanas dienas ballītes u.c. Var iegādāties digitālas vai izdrukātas dāvanu kartes. Foto sesijā - pieredze iepazīt sevi no cita skatpunkta un iegūt lieliskas bildes, ar ko papildināt ģimenes albumu.

Tāl. 29204969

ZS "Pļavnieki"

Augļukoku apkopšanas meistarklases.

Ir iespējams iegādāties stādus, zaļumus, dārzenus, augļus.

Izpiest un pasterizēt sulu no Jūsu augļiem.

Piedāvā arī iegādāties pašu sulas un to miksus.

Facebook: Z/S Pļavnieki

Tāl. 20306936, Gundega Sebre

SIA „GanCo”

Galdniecības pakalpojumi.

Iespējams atbraukt uz vietas paskatīties esošo produkciju, veikt individuālu pasūtījumu. Izbrauc uz mājām, izskata katru pasūtījumu, iesaka labāko. Projektē, veido dizainu.

www.ganco.lv

Tāl. 28327812, Jānis Gangnuss

Druvienas pagasts

Ģirts un Rasa Laubes

Tradicionālie godi un spēka rituāli – Saules un uguns rīti, vedības, pirtīzas, krustabas un citi senču tradīcijās, kā arī vienkārši sirsnībā iedvesmoti svētki.

Tava Dvēseles instrumenta pasūtījums – Apzināts roku darbs, lai taptu Tava īpašā kokle, lietuskoks, kotamo, monohords, skaņu gulta...

Kokles radīšana un mācīšanās – Kokles radīšanas nometnes un spēles apmācība tiem, kas vēlas apgūt šo maģisko instrumentu.

Muzikālais piensums - Sadziedāšanās pasākumi, koncerti, dvēseliski muzikāli papildinājumi pasākumiem - ar balsi un ģitāras, kokles u.c. mūzikas instrumentu pavadījumu.

Skaņu terapija – skaņu peldes vai meditācijas/ceļojumi grupās un individuāli ar dažādiem terapeitiskajiem mūzikas instrumentiem un balsi dvēseles un ķermeņa harmonizācijai, dziļākai sevis sajūšanai.

Balss atvēršana – Nodarbības balss atbrīvošanai, dziedātprasmes pilnveidošanai un muzikālās izpausmes attīstīšanai (kopā ar Rasu).

Pērles Upes Svētņīca – spēka vieta atdzimšanai un mieram. Pirts, lux kubuls un nakšņošana upes skaņās (līdz 6 cilvēkiem).

Nometnes, retrīti, notikumi visa gada garumā – Dzīves Veseluma namā (Pērlē, dabas vidienē) organizējam dažādas tematiskas un dziļi transformējošas pieredzes.

Individuālā Atdzimšanas elpas terapija un dvēseles ceļa atbalsts – Dziļš iekšējs darbs caur apzinātu elpošanu un terapeitisku vadību.

Svētlaimes elpas un mūzikas grupu apļi – Skaņas, elpas un kustības vienības pieredze, lai atvērtu jaunus Dvēseles plašumus.

Esam atvērti dažādām radošām sadarbībām.

Iedvesmas ziņas un notikumi:

<https://t.me/dzivesveselumaa>

dzivesveseluma@gmail.com

Kristīne Vārpiņa - Zemes Meita

Tāpat kā tēvs un vectēvs mīcu mālu, mīlu zemi un tās bagātīgo devumu.

Piedāvāju māla darinājumus un mālošanas meistarklases.

Getavoju veģetāras maltītes svētkiem, retrītiem, nometnēm.

Tāl. 29661475

Galgauskas pagasts

Galgauskas kultūras nams

Tradicionālo svētku svinēšana, Vecgada pasākums ar pašdarbības kolektīviem, Ģimenes dienas pasākums (diena svaigā gaisā, makšķerējot). Vokālais ansamblis "Veišu muzikanti" (gatavo repertuāru atbilstoši pasākuma tematikai – čigāni kāzām, 30-o gadu, nerātnā, lauku u.c. programmas), jauniešu grupa "Talentīgie", amatiermākslinieci "Rekvizīts" (sezonas laikā iestudē vairākas izrādes), lietišķās mākslas pulciņš "Vijata", bērnu vokālais ansamblis "Veisiši".

Vadītāja Līga Radiončika

liga.radioncika@gulbene.lv

Tāl. 26265903

Brīvprātīgā iniciatīvu grupa "Talentīgie"

"Talentīgie" ir brīvprātīgā iniciatīvu grupa, kas izveidojās 2023. gadā Galgauskas kultūras namā.

Sākotnēji dalībnieki sanāca kopā, lai iestudētu teātra izrādi, kas laika gaitā arī tika iestudēta. Šobrīd grupā darbojas 14 dalībnieki, no pieciem pagastiem, kuri labprāt iesaistās kultūras pasākumos, sporta un citās aktivitātēs, gan kā dalībnieki tā arī organizatori.

Pusotra gada laikā esam nospēlējuši divas teātra izrādes, organizējuši un piedalījušies Galgauskas galda spēļu vakaros, sporta aktivitātes bērniem, apciemojām SAC "Alejas", esam piedalījušies un rīkojuši dažādās meistarklases, sadarbojamies ar Stāku JC "Ligzda".

"Talentīgie" cenšas darīt labus darbus, kopīgi atpūsties, apmainīties ar zināšanām un visādi citādi priecēt gan sevi, gan citus. Mēs aicinām savā pulkā arī citus jauniešus un bērnus, kuriem kaut mazliet interesē kultūra, sports, aktīva atpūta, zināšanu ieguve, skatuves māksla vai, vienkārši, ir vēlme izmēģināt ko jaunu. Lai pieteiktu savu dalību vai precizētu informāciju, sazinieties!

Tāl. 28792534, Sendijs (vēlams rakstīt)

Lietišķās mākslas pulciņš "Vijata"

Aušana (grīdceliņi, linu dvieli, jostas, grāmatzīmes), cimdu adīšana, tamborēšana. Pieredzes gūšana vienai no otras. Piedalās izstādēs.

Vadītāja Aija Auzāne

aijapeka@inbox.lv

Tāl. 26125241

**MĀCĪBU CIKLS
BEĻAVAS MUIŽAS KUNGU MĀJĀ * PILSKALNĀ**

MUIŽU DEMOKRATIZĀCIJA: BAROKS * APGAISMĪBA * LĪDZDALĪBA

**BAROKS MĀKSLĀ, MŪZIKĀ UN DZĪVESVEIDĀ
7. JŪNIJS, 12:00**

Baroks mākslā, arhitektūrā un dzīvesveidā
Zane Grigoroviča, Latvijas Kultūras akadēmijas docente

Koncertlekcija: baroks mūzikā
Linda Auzāne, vijolniece un mūzikas pedagoģe

**LĪDZDALĪBA KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ
18. JŪLIJS, 13:00**

Sadarbība - platforma mantojuma vietas attīstībai
Sabīne Vandāna, "Valmiermuižas kultūras biedrības" vadītāja

Beļavas muižas attīstības darbnīca
Mārtiņš Eņģelis, telpiskās attīstības plānotājs, pilsētpētnieks

**APGAISMĪBA, BRĀĻU DRAUDZES, HALLARTES FENOMENS
1. AUGUSTS, 13:00**

"Līdz debesu augstumiem mācītā" dāma un ģenerālis
Beata Paškevica, Dr.phil., literatūrzinātniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece

Beļavas muižas vērtības garīgās dzīves un laika krustcelēs
Kristīne Zaļuma, Ph.D., vēsturniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadītāja

Brāļu draudzes Gulbenes novadā. Spalvu saiešanas nams
Ineta Bauere, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Vēstures nodaļas vadītāja

REGISTRĀCIJA
EJ.UZ/BELAVATABURETE

Galgaukas novadpētniecības istaba
Galgaukas novadpētniecības
brīvprātīgās entuziastes: Dzidra Matīsa,
Inga Zomerovska, Pārsla Lazdiņa, Līga
Radiončika
Novadpētniecības istabas atklāšana
24.maijā bijušā Galgaukas bērnudārza
telpās.
Tāl.: 26265903, Līga

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes tautas nams
Sieviešu senioru vokālais ansamblis
"Kamenes", amatierateātris "Kuriozs",
sieviešu koris "Liede", popgrupa
"Dzērvenes", postfolkloras kopa
"Dadzēs",
Bitenieka Jāņa Tabūna sveču ekspozīcija.
Vadītāja Laura Jermacāne
laura.jermacane@gulbene.lv
Tāl. 29191775

Saimniecība "Koklītes"
Nodarbojas ar šķirnes putnu audzēšanu.
Piedalās izstādēs.
Iespēja iegādāties cāļus, jaunputnus,
pieaugušus putnus. Iespējamas
individuālas konsultācijas.
Latvijas šķirnes putnu un sīkdzīvnieku
audzētāju biedrības biedri. Biedrība
veido bezmaksas lekciju ciklus
(Facebook: LŠPSAB).
Facebook: Saimniecība Koklītes
Tāl. 24910593

Viesu māja "Klintis"
Nakšņošanas un ēdināšanas
pakalpojumi, telpu īre dažādu
pasākumu organizēšanai (svinības,
meistarklases, nometnes u.c.).
Piedāvājam dabiskās kosmētikas
izgatavošanas meistarklasi.
Tāl. 26155975, Santa Kreišmane

**ASK "Progress". Jaungulbene – spēks,
ar kuru jārēķinās!**
Ar senu un stabilu vietējo sporta
tradīciju saglabāšanu un uzturēšanu,
Jaungulbenes pagastā darbojas atlētiskā
sporta kluba "Jaungulbenes Progress"
aktīvistu. Tiek turpinātas vietējās sporta
lēģendas, entuziasta Gunāra Pāvuliņa
(1946-2019) sporta tradīcijas, kas ierādīja
prasmes smagatlētikas pamatos,
svarbumbu celšanā, vieglatlētikas
mešanas disciplīnās. Aizsāktie darbi un
sporta mērķi tiek turpināti, kaldinot un
ceļot godā Jaungulbenes pagastu kā
spēcīgu, spītīgu, darbīgu un sportisku
ļaužu saimi.
Jau par tradīciju kļuvis pasākums "Gunāra
Pāvuliņa piemiņas kauss", kurš tiek rīkots
pagasta Saimes dienas ietvaros.

Smagatlētikas zāle Gulbiša ciemā
pieejama ikvienam interesentam,
iepriekš sazinoties.
Facebook: Jaungulbenes Progress
jaungulbenesprogress@gmail.com
Tāl. 29493461, Jānis Pāvuliņš

Jānis Tabūns
Medus, vaska sveces un suvenīri,
vaska trauki.
Facebook: Jānis Tabūns
Tāl. 25655009

Aina Putniņa
Varu pamācīt siet govju piena sieru.
ZS "Meteni".
Tāl. 29330857

Lejasciema pagasts

Lejasciema kultūras nams.
Vieta, kur notiek pasākumi, darbojas
pašdarbības kolektīvi.
Jauktais koris "Kapriže", jauktais
vokālais ansamblis "Akcents", senioru
ansamblis "Satekas", vidējās paaudzes
deju kolektīvs "Unce", amatieru
teātris "Paradokss", pūtēju orķestris
"Lejasciems", folkloras kopa "Smaržo
siens", rokdarbu kopa "Rades", dāmu
deju grupa "Dzinteles", jauniešu vokāli
instrumentālais ansamblis "Deep
Silence".
Vadītāja Rita Gargažina
rita.gargazina@gulbene.lv
Tāl. 29392051

**Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centrs**
Seno darbarīku un sadzīves priekšmetu
ekspozīcija, izstāžu zāle, tikšanās un
meistarklases, Zentas Mauriņas piemiņas
istaba, izglītojošas un interaktīvas
nodarbības jauniešiem.
Auto orientēšanās pasākumi.
Vadītāja Dana Puidze
lejasciemamuzejs@gulbene.lv
Tāl. 28352466

Inga Nagle/ SIA "Sudaliņa"
Lielformāta vides objektu izgatavošana,
telpu noformēšana visiem dzīves
gadījumiem, dārzu projektēšana un
iekārtošana.
Meistarklases.
Facebook: DI Art Factory
Tāl. 29372944

Māksliniece Laila Uiska
Mākslas darbi, kas gleznoti aerogrāfijas
un eļļas tehnikā. Iespējamas iegādāties.
Piedāvā individuālas meistarklases
bērniem – radīt gleznu eļļas tehnikā.
Vasarā ar biedrību "Lejasciems rally
team" tiks organizētas meistarklases
pieaugušajiem "Satikšanās ar sevi caur
mākslu", iepazīstot eļļas un aerogrāfijas
gleznošanas tehnikas (biedrības
"Sateka" LEADER projekta ietvaros).
Facebook: Laila Uiska
everestsart@gmail.com
Tāl. 28785002.

Keramiķe Irita Inda-Ķesele
Keramikas darbi – ikdienā izmantojami
trauki.
Iespējams iegādāties.
Piedāvā meistarklases.
Facebook, Instagram: Irita Inda
Tāl. 26478433

"Anže Ceramics"
Esmu keramiķe leva Anže, zīmola
"Anže Ceramics" izveidotāja. Taisu
dažādus kroņu formas traukus no
akmensmasas, kas ir gan praktiski, gan
kalpo arī kā interjera priekšmeti - kūkas
paliktņi, saldumu trauki, uz kodu plates,
servējamie trauki u.c.
Vadu arī meistarklases, kur katram ir
iespēja izveidot savu unikālo kroņa
trauciņu.
Ir iespējamas arī izbraukuma
meistarklases pa visu Latviju jūsu
izvēlētajā vietā un pasākumā - pie dabas,
jums mājās vai jebkurās citās telpās.
Facebook, Instargam: anzeceramics
www.anzeceramics.com
Tāl. 28357356

"Istaba", vieta, kur radoši darboties
"Istaba" plānota kā telpa, kur vadīt
meistarklases keramikā, gleznošanā,
organizēt dažādus pasākumus, izstādes,
vieta, kur apvienot gan vietējos, gan
tālos radošos entuziastus, lai stiprinātu
vietējo kopienu. Ideja par radošo telpu,
keramikas darbnīcu radās keramiķei
Iritai Indai-Ķeselei, atgriežoties senču
dzimtajā vietā Lejasciemā, kopā ar
vīru namdari Aldi Ķeseli. Savas durvis
apmeklētājiem "Istaba" vērš sākot ar
maiju. Par plānotajiem pasākumiem
informācija būs pieejama sociālajos
tīklos. Lai top!
Lejasciems, Rīgas iela 14.
Facebook: istaba
Tāl. 26478433

Evita Aizupiete
Mezglšanas (makramē) entuziaste.
Izstrādājumi: šūpuļkrēsli, šūpuļtīkli,
lampas, mezgloti puķupodu ietvari
ārtelpai (ilgtspējīgāka, skaistāka
alternatīva plastmasas podiem).
Meistarklases.
"Jāņa sēta", Mālmuiža
Facebook, Instagram: Upe.nes
Tāl. 26556072

Sabīne Reinfeldē
Fotogrāfe, dabīgās vaska sveces,
ēteriskās eļļas, cacao ceremonijas,
sieviešu apli.
sabinereinfeldecom
Foto Instagram: sabinereinfeldephoto
Sveces Instagram: aura.design.shop
Cacao, ēteriskās eļļas Instagram:
gaistasos.ellas
Tāl. 26324284

Jauniešu centrs "Pulss"
Neformālā izglītība un lietderīgs brīvais
laiks jauniešiem un bērniem.
pulss@gulbene.lv
Facebook: JCPulss
Tāl. 22040205

Litenes pagasts

**Latvijas Ornitoloģijas Biedrības Litene
grupas pētniecības stacija**
Piedāvājums: izglītojoši pasākumi/
lekcijas par putniem.
Pievienošanās dažādos putnu
monitoringos.
Putnu ķeršana un gredzenošana.
litenesputni@inbox.lv
www.litenesputni.lv
Tāl. 26264611, Elvijs Kantāns

Atpūtas vieta "Pededzes"
Tūrisms – laivu noma, naktsmitne, mājas
virtuve.
Dārzniecība – stādu audzēšana,
pavairošana.
Mājražojumi – tējas, garšaugu maisījumi,
ārstniecības augi, sukādes, sīrupi.
Uzņemam mācību ekskursijas. Vadām
individuālas meistarklases – mācām vārīt
klepus sīrupus, bišu vaska krēmus.
pededzes@inbox.lv
Facebook: Pededzes
Tāl. 29144000; 29169997

Anna Maļiņina
"Laivot.lv" - smailēs, kanoe laivas, SUP
dēļi un telšu-atpūtas vieta, laivošanas
maršruti.
Facebook: Laivot.lv/Pededzes laivas
laivot@inbox.lv
"Audzis Litenē" - stādi, gan tie, kas dos
ēdamu ražu, gan tie, kas priecēs acis
Facebook: Audzis Litenē
"Laimes pakavs" - pakaviņi, kas aparariti
ar pērlītēm, 3D skeneris un 3D printeris.
Facebook: Laimes.Pakavs
Atvērti dažādiem piedāvājumiem.
Tāl. 22151577

**Litenes lietišķās mākslas studija
"Liepceliņš"**
Aušana (Litene tautisko brunču aušana,
grīdceliņi u.c.). Tamborēšana. Lakats uz
rāmja.
Vadītāja Aija Auzāne
aiajapeka@inbox.lv
Tāl. 26125241

**Interaktīva šautuve - piedzīvojums
ikvienam!**
Droša un inovatīva šaušanas pieredze –
bez reālas municijas un ar atgriezenisko
saiti!
Piemērots visiem vecumiem un pieredzes
līmeņiem!
Ideāla aktivitāte gan individuāli, gan
kopā ar draugiem un ģimeni!
Facebook: Interaktīvā šautuve
Instagram: isautuve
bisumuiza4@gmail.com
Tāl.: 26557067

"ODRI" ziepju darbnīca
Ziepju un skrubju gatavošana.
Piedāvājumā arī gatava produkcija.
Meistarklašu vadīšana.
Instagram: odri_zd
Facebook: odri ziepju darbnica
Tāl. 25450474

Mēness dārzs/ Linda Romanova
Mēness iedvesmoti stādi zvaigžņu
cienīgam dārzam: puķu stādi;
iekarināmie puķu podi; grieztie ziedi;
dārzenu stādi.
Var iegādāties uz vietas (zvanīt –
saskaņot!).
"Vītoļiņi", Litene pagasts
Facebook: Mēness dārzs
Tāl. 29226466

Līgo pagasts

Līgo kultūras nams

Amatierteātris "Vieglu garu", tradicionālie svētki, pasākumi bērniem, meistarklases, skolēnu brīvdienās aktivitātes bērniem, vingrošana (Marija Rāviņa), citu amatierteātru viesizrādes, tradicionālā masku balle. Trenāžieru zāle. Vadītāja Kristīne Bekmane Tāl. 29337845

Līgo kultūras nama bērnu teātris

Līgo pagasta bērnu teātris ir neliels, tajā piedalās septiņi bērni vecumā grupā no 7 līdz 12 gadiem. Teātris tika izveidots 2024. gada septembrī, un kopš tā laika esam strādājuši pie mūsu pirmajiem iestudējumiem. Kā pirmo iestudējam priekšnesumu "Ziemassvētki mežā" un atrādijām to Līgo pagasta mazākajiem iedzīvotājiem! Šobrīd gatavojamies Lieldienu pasākumam ar jaunu priekšnesumu "Kas Lieldienās dēj olas?".

Kitija Švāgere Tāl. 28303576, Kitija Švāgere

"Siltāju pamatskolai 150"

2. augustā par godu skolas 150. dzimšanas dienai Siltāju pamatskolā, šobrīd sociālās aprūpes nams "Siltais", notiks salidojums. kristine.bekmane@gulbene.lv Tāl. 29337845, Kristīne Bekmane

Lizuma pagasts

Zanda Roziņa

Rotaslietu izgatavošana pēc pasūtījuma, no sudraba un zelta. Meistarklases individuāli un grupās. Instagram: zandarozina Facebook: Zanda Roziņa zanda.rozina@inbox.lv Tāl. 28632982

"Rasaskoks"

Augu produktu mājražošana. Tējas, hidrolāti, augu pulveri, pirts skrubji. Kinezioloģiskā testēšana. Dziednieciskās pirts rituāli. Nodarbības un meistarklases. rasaskoks@gmail.com Facebook, instagram: rasaskoks Tāl. 29119279, Laura Ušča Tāl. 26359582, Evita Birne

"Silto pirts. Jo miers ir tas, kas baro."

Esmu Liene. Pirtiece, kura katru cilvēku, kuru apčubina uz pirtslāvas, uzver kā lielu vērtību, kā miesu, caur kuru tiekies uz gara tīrību, veselību un enerģiju. Ja satiksimies pirti, es Tev ļaušu sajūt, kā augi maigi noklājas uz Tavas ādas, kā aromātiskas pirtslotas danco pār Tevi un kā medus maigi dziedina. Četri gadalaiki, kuros dzīvojam, sniedz fantastiski dažādu pirts pieredzi. Manai pirtij nav konkrētas sezonas, tā ir dzīva visa gada garumā, katreiz citā burvībā. "Silto pirts" un es gaidīsim Tevi. Pirms tam gan aprunāties ar mani un piesakies rakstiski vai balsī. Instagram: @liene_baranovska liene.baranovska@gmail.com Tāl. 26198916

Rankas pagasts

Rankas kultūras nama kolektīvi:

Jauniešu deju kolektīvs "Malduguns" Tautu deju kolektīvs "Ranka" Teātra amatierkolektīvs "Rameka" Sieviešu vokālais ansamblis "Menora" Folkloras kopa "Rankas rakstīni" Lietišķās mākslas studija "Rankas bize" Kultūras nama vadītāja Lāsma Lancmane lasma.lancmane@gulbene.lv Tāl. 29494840

Rankas muiža – kultūrvēsturisks apskates objekts

Ekskursijas, koncerti, nakšņošanas iespējas, telpu noma svinīgiem pasākumiem, mākslas priekšmetu, gleznu un antīko lietu izstādes, muižas kapela. www.rankasmuiza.lv rankaspils@gmail.com Tāl. 29435542

Aivars Ješkins

Pensionārs, kurš brīvajā laikā nodarbojas ar to, kas patīk: virpo koku, ar lāzeri no koka un finiera griež burtus, kastītes, iededzina rakstus, zīmējumus, CNC izstrādājumus. Dažādi koka trauki, lielas bļodas, augļu, sviesta, garšvielu trauki, māju uzraksti. Lietas ražo vienā eksemplārā. Iespējami pasūtījumi. Iesaistās rokdarbu kopā "Rankas bize" Tāl. 26565342

Mārītes dārzniecība "Ezeriņi"

Piedāvājumā dārzā un dobē stādāmas puķes, iekaramie podi, dārzu stādi, pašu potētu, audzētu rožu stādi. Uz vietas saimniecībā no plkst. 15:00. Tāl. 29649717, Mārīte Baltaņa

Ingūna Vējiņa, Dace Vējiņa

Audzējam meža koku stādus – bērzu, priedi, melnalksni. Zemeņu audzēšana arī segtajās platībās. Uzņemam mācību ekskursijas. Ekskursijām iepriekš saskaņot laiku! "Burtņieki", Rankas pagasts Tāl. 26569559

Dainas Dārzi

Stādi (viengadīgie un daudzgadīgie). Sīpolpuķes (lillijas, gladiolas). Dažādu veidu nokarenie podi. Trīsgadīgi rožu stādi. Plašs dārzu piedāvājums. Arbūzi, melones. Grieztie ziedi, ziedu kastītes, uz pasūtījuma gatavojami ziedu pušķi. Piedāvājam ekskursijas bērniem. "Dārzi 5", Ranka www.dainasdarzi.lv Facebook: Dainas Dārzi Tāl. 29188308; 22436374

Ludmila Konošonoka

Adījumi (zeķes, šalles, cepures, ausaines, komplekti jaundzimušajiem, zābaciņi u.c.). Adu arī mežģīņrakstā. Iespējams veikt pasūtījumus. Tāl. 26316948

Vides veselības saimniecība "Kāķupi"

Bioloģiski sertificētas platības, tēju ražošana. Dažādu produktu fermentēšana. Maizes cepšana, fermentētu piena produktu gatavošana. Mans vaļasprieks ir konditoreja un dažādu kārumu gatavošana. SPA meistara sertifikāts – masāžas, pirts dziedniecība. Vasarā priecāšos par grupām, kuras interesē veselīgs dzīvesveids. Labprāt dalīšos pieredzē. Var aicināt uz meistarklasēm. agrita.gailite@inbox.lv Tāl. 29464574, Agrita Dūduma

SIA "RG Sproģi"

Piepušamo atrakciju noma. Tāl. 29494840

"Ramkas medus"

Medus, medus maisījumi, ziedputekšņi, bišu maize, sveces. lukso@apollo.lv Tāl. 26136247, Ivars Lukšo

Vizbulīte Ješkina

Ada, tamborē, šuj jaunu un labo veco. Tāl. 28211026

Stāmerienas pagasts

Raimonds Račko

Pirts rituāli, masāžas, sarunas par augiem, darbs ar dažādām enerģijām. Atvērts visādām interesantām idejām. Vieta atpūtai, sarunām, pasākumiem, retrītiem. Aicina grupas, kas orientētas uz veselību, atpūtu, ceļošanu. Stāmeriena, "Ezerkalni" Tāl. 29139955

Christin Diessner (Kristīne Dīsnerē)

Mācos dziedāt un spēlēt uz kokles latviešu tautasdziesmas. Piedāvāju to darīt kopā! Gleznoju. Instagram: @ch.diessner Tāl. 26673987

Rododendru dārzs Stāmerienas silā

Pie Bāniša sliedēm, mājas kokos. Iedzīvotāju iniciatīva, apkaimju darbnīcā radusies ideja – paši izveidoja, paši uztur. Pastāv uz dāvinājuma pamata – var ziedot naudu vai stādīnu. Vieta, kur pulcēties gan talkās, gan citreiz. (kopš 2024. gada 26. maija) Tāl. 28340836, Diāna Pētersone

Uldis Ilva

Sarunas par laivu gatavošanu. Ja kādam interesē, labprāt padalīšos pieredzē. Tāl. 26419534

IK "Mazkaipi"

Piedāvā maizi un konditorejas izstrādājumus (dažādu veidu maize, bulciņas, sālās siera vafeles, grauzdiņi, austiņas, sāļie un saldie kliņģeri, kārtainās biezpiena kūkas). Brauc uz tirdziņiem. ivetabaskere@inbox.lv Tāl. 26415416

SIA "Stāmerienas stālji" jāšanas skoliņa

Apmācība jāšanā dažāda vecuma jāt prasmes apgūt gribētājiem. (Arī zirga sagatavošana pašiem pirms un pēc nodarbības) Tāl. 26532267, Guna

Vīriešu Pašizaugsmes Klubs

Regulāra tikšanās vīriešu aplī Stāmerienā! Drošā, atbalstošā vidē tiekamies pāris reizes mēnesī, lai saņemtu padomu, sniegtu padomu, iegūtu kādu informāciju vai idejas, kā uzlabot savu dzīvi! Kā virzīties pa dzīvi! Kā būt vīrietim mūsdienās! Pievienojies, ja liekas, ka esi iesprūdis vai vienkārši vēlies kaut ko vairāk savā dzīvē! Tāl. 22195117, Armīns

Keramikas izstāde "Atdzimšana"

No 8. augusta Stāmerienas pilī skatāma Gulbenes novada keramikas entuziastu kopienas darbu izstāde. Izstādes kuratore Laura Vecmane - Bārtleta. www.stamerienaspils.eu

Tirzas pagasts

Tējnīca "Laiks"

Ēdināšana, foto kameru ekspozīcijas apskates iespējas, informācija par fotogrāfijas vēsturi. Fotogrāfa Ferdinanda Knoka salona gleznojumam līdzīga sienas gleznojuma apskate. Tāl. 26112261

Tirzas pamatskolas sporta zāle

Atsevišķi treniņi futbolā zēniem un meitenēm, futbols pieaugušajiem, volejbols. Badmintona spēle entuziastiem. Dažādas sacensības. Nakts turnīri volejbolā, florbolā. Sporta darba organizators Jānis Stibelis Tāl. 26528863

Tirzā audzētas vīnogas

Piedāvājam pašu audzētas vīnogas. Var iegādāties daudz un dažādu šķirņu ogas (dažādās krāsās, izmēros, ar kauliņiem un bez, dažādām garšas niansēm).

Labprāt apmainītos pieredzē ar citiem vīnogu audzētājiem.

Tāl. 26460166, Intars un Baiba

Sarmīte Vitola

Fiksis un tradicionālais mājas siers (ķimeņu).

Tāl. 26802635

Pasākumu cikls "Ludolfam Libertam 130"

Cerīziedu plenērs mākslinieka dzimtajās mājās "Valdiņos" notiks laika posmā no 20. maija līdz 1. jūnijam.

Piedalīties aicināts ikviens mākslinieks un mākslas entuziasts.

Lielā glezniecības plenēra ietvaros no 27. jūlija līdz 2. augustam taps skatuves dekors pēc Ludolfa Liberta darbu motīviem. Aicināts pieteikties ikviens mākslinieks, īpaši gleznotāji.

Tirzas vēsturiskie lasījumi.

Teātra izrāde "Tā daļa manas Tirzas".

Svētku gala koncerts.

Tāl. 26954829, Alda

Gulbene

Līga Strapcāne

Rokām liets papīrs mākslas projektiem; naudas aploksnes; apsveikumi, kāzu ielūgumi; papīrs ar iestrādātām sēklām; viesu grāmatas; papīra liešanas meistarklases.

Facebook: psgratias

Instagram: psgratias_papery

Tāl. 26692129

SIA "Tavai un manai veselībai"

Ārstnieciskā rehabilitācija

Klasiskā ārstnieciskā masāža, manuālā limfodrenāža, dziļo audu masāža, grūtnieču masāža.

Fizioterapeita pakalpojumi (vingrošana, masāža, "sausā" adatēšana, manuālā terapija)

Fizikālā terapija (ultraskaņa,

magnēterapija, ārstniecisko

dūņu aplikācijas, darsonvalizācija,

limfodrenāžas zābaki)

Ūdensdziedniecība (zemūdens masāža, Šarko duša)

Procedūras ķermeņa un gara

atjaunošanai un līdzsvarošanai

SPA procedūras

Dažādi masāžu veidi: karsto akmeņu,

ar pindām, medus masāža, ajūrvēdas,

čampi galvas masāža sporta masāža,

pēdu refleksoterapija, tibetiešu masāža ķermenim "Ku Nye", vakuumasāža, krioterapija.

Hercu terapija ar Tibetas skanošajiem traukiem

Darbs ar ēterisko ķermeni caur fascijām.

Pirts un ietišanas rituāli.

Sejas un dekoltē kopšanas procedūras.

Integratīvās elpošanas grupu sesijas un individuāli.

Yin joga.

Cigun vingrošana.

info@tmveselibai.lv

Facebook : SIA "Tavai un manai

veselibai"

Tāl.: 26557120

Madara Ozoliņa

SPA speciāliste, jogas pasniedzēja un ārstniecības augu pazinēja.

Sejas un ķermeņa masāžas un kopšanas procedūras, tajā skaitā arī psihosomatikas masāža, kas ir kā meditatīvs process visu cilvēka enerģijas centru līdzsvarošanai.

Jogas un meditācijas nodarbības grupās un individuāli.

Ārstniecības augus, tējas, skrubjus no dabīgām sastāvdaļām. Sezoni pieejami arī zieduēņi, jeb augu hidrolāti.

Dalos ar padomiem par augu ievākšanu, uzglabāšanu un lietošanu. Kā arī par augu un koku enerģētiku un to kā mums mijiedarboties ar dabu.

Konsultēju individuāli un vadu

meistarklases.

Izbraukuma masāžas (Gulbenes novadā).

madara170292@inbox.lv

Tāl. 29164097

Apzinātas elpošanas sesijas

Atjauno un uzlabo gan savu fizisko, gan mentālo ķermeņa stāvokli izmantojot tikai savu elpu! Dziļa apzināta elpošana jau izsenis ir bijusi lielisks palīgs veselības un tonusa uzlabošanai, stresa kontrolei un pat dziļāku iekšēju procesu izstrādei!

Prakse, kas der un noder ikvienam!

Grupās sesijas notiek reizi mēnesī Gulbenē! Individuālas-pēcpieprasījuma!

Tāl. 22195117, Armīns

Biedrība "Radot-dot"

Viss, kas saistās ar cilvēka pašizaugsmi! Dažāda veida palīdzība (psiholoģiska, mentāla, garīga), prakses, izziņoši, izglītojoši pasākumi, retrīti, nometnes!

Apvienojas dažādi speciālisti, kas piedāvās dažādus pašizaugsmes pasākumus un pakalpojumus!

Tāl. 22195117, Armīns

"Iedvesmas telpa"

Dejas un vingrošana- labam garastāvoklim.

Sevis izzināšana caur cipariem, simboliem, zīmēm un enerģijām (Taro, astroloģija, numeroloģija)

Nodarbības Gulbenē vai pēc Jūsu vēlmēm.

Tāl. 29416934, Solvita Jansone

Hatha joga

Hatha joga stiprina imunitāti, uzlabo koncentrēšanās spējas, līdzsvaro enerģijas apmaiņu organismā, stiprina fizisko ķermeni, uzlabo asins un limfas cirkulāciju, veicina ķermeņa lokanību, uzlabo nervu sistēmas darbību.

Pirmdienās no 18:00 – 19:00 "Hotel Gulbene" zālē. Nodarbības

piemērotas bez priekšzināšanām, var piedalīties visas vecuma grupas no 16 gadiem līdz senjoru vecumam. Tiek sniegta zināšanas 2% no nodarbības – jogas asanu izpratnei, kā arī nodarbības beigās meditācija. Aicinu sagērbties vieglā, sportiskā apģērbā, līdzī - viegla sedziņa vai pleds, josta.

Var pieteikties uz ZOOM tiešsaistes nodarbībām ceturdienās no 19:00 – 20:30.

Rudenī tiks uzsāktas krēslu jogas nodarbības.

Nodarbības pasniedz sertificēta jogas pasniedzēja Antra Aizupiete.

dvinis58@inbox.lv

Tāl. 26486096

"Mājas darinājumi"

Rokām darinātas sojas vaska sveces, sveču pušķi, dāvanu komplekti, kūku svečītes un mākslīgo ziedu vainagi.

Facebook, Instagram: mājas darinājumi

Tāl. 26120590, Liene Nagle

Gulbenes Mākslas skola

Mazo bērnu (pirmsskolas vecuma) mākslas nodarbības.

Interesu izglītības programmas (katru gadu piedāvājums mainās).

Šīs nodarbības ir pieejamas jebkuram bērnam.

sandra.dikmane@gulbene.edu.lv

Tāl. 29477941, direktore Sandra Dikmane

Gulbenes Mamanet Komanda "Marisa"

Mamanet (Catch and serve) - spēle (līdzīga volejbolam) un sociālā kustība.

Iespēja pakustēties sievietēm un mammām!

Spēles mērķauditorija ir mamas un sievietes vecumā no 30 gadiem.

Gulbenes komanda labprāt gaidīs jaunas dalībnieces.

Facebook, Instagram: Gulbenes

Mamanet Komanda Marisa

Tāl. 22068585, Zlata Kallase

Lana Leimane

Prjaņiku apgleznošana – tematiski mākslas darbi uz prjaņika.

Izsakiet savu vēlmi un māksliniece

atrādīs Jums piemērotāko ideju! Uzticiet izpildījumu māksliniecei.

Iespējami pasūtījumi.

Tāl. 26371239 (rakstīt Whatsapp!)

Larisa Stradiņa

Dārzu un parku apzaļumotāja.

Florista amata meistare.

Konsultācijas augļu koku, košumkrūmu un ziedošu augu veidošanā un kopšanā.

Meistarklases.

larisastradina@inbox.lv

Tāl. 26190737

GymGulbene

Trenažieru zāle, vingrošanas grupas, treniņi ar treneri, uztura bagātinātāji,

uztura un treniņu konsultācijas

Adrese: Rīgas iela 28, Gulbene

www.gymgulbene.lv

Tāl. 26204044, Vendija

Oniskas vingrošanas studija

piedāvā:

Veselības vingrošana grupā un individuāli.

Kardio un spēka treniņi grupā un individuāli. Veselības vingrošana vecākajai paaudzei grupā.

Individuāla ēdienkartes sastādīšana svara samazināšanai un veselīga uztura rekomendācijas.

Gulbene, Rīgas iela 46a.

obalode73@gmail.com

Tāl. 25470151

Biedrība "Gulbene Darts"

Šautriņu mešanas klubs.

Facebook: Gulbene Darts

davis.zuks@gmail.com

Tāl. 28315252

KOPĀ MĒS VARAM.

Brīvprātīgo ārvalstu jauniešu aktivitātes novadā

Piedāvājums mainās atkarībā no jauniešu prasmēm, kas ierodas projektos.

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde

Šīs iestādes koordinētajos projektos darbojas 4 iestādes (Gulbenes 1. PII, Gulbenes novada bibliotēka, Lejasciema pamatskolas pirmsskola, Gulbenes 2. PII "Rūķītis") un 5 brīvprātīgie jaunieši no Eiropas. Tiek piedāvātas svešvalodu nodarbības, gatavošanas meistarklases, radošās darbnīcas, sporta aktivitātes bērniem, deju nodarbības u.c.

Brīvprātīgā darba projektu koordinatore

Lāsma Lapkaša

lasma_lapkasa@inbox.lv

Tāl. 29464716

Gulbenes novada pašvaldība

Pašvaldības koordinētajos projektos ārvalstu brīvprātīgie jaunieši piedāvā radošas darbnīcas, dažādas nodarbības u.c.

Par šī brīža piedāvājumu interesēties pie Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projekta vadītājas Elīnas Janovskas.

elina.janovska@gulbene.lv

Tāl. 28367145

Jauniešu centrs "Bāze"

Šobrīd tiek piedāvātas svešvalodu, vingrošanas, karatē, flautas nodarbības.

Par aktuālāko jautāt zvanot JC "Bāze" vadītāji Valērijai Stībelei.

Facebook: GN JC Bāze Jauniešu centrs "Bāze"

Tāl. 26399385

E-izdevums "NVO: Nāc! Veido! Organizē!"

Biedrība "Sateka" reizi mēnesī sagatavo informatīvu e-izdevumu "NVO: Nāc! Veido! Organizē!", kur tiek apkopota aktuālā informācija par biedrības darbību, projektiem, konkursiem un sabiedrības iesaistes iespējām. Tas ir lielisks resurss, lai sekotu līdzī ne tikai biedrības aktivitātēm, bet arī uzzinātu par finansējuma piesaistes iespējām, semināriem, iedvesmotos no veiksmes stāstiem. Izdevumus var lasīt mājas lapā www.sateka.lv.

Ja vēlaties saņemt e-izdevumu savā epastā – piesakieties rakstot uz, sateka.info@gmail.com

Anketa

Vai esi saistīts ar Gulbenes novadu un labprāt piedalītos dažādās kultūras norisēs, labiekārtošanas darbos, sarunu vakaros un kaimiņu kopā sanāksnās?

Ja, jā, aizpildi šo anketu, norādot Tevi interesējošās tēmas un jomas, kā arī tīkamākos saziņas veidus. Anketu veido 10 jautājumi, tās aizpildīšana aizņems 5 līdz 15 minūtes. Aizpildīto anketu līdz 12. jūnijam nogādā kādā no Gulbenes novada bibliotēkām.

Kas to jautā, Tu prāto?

Mēs esam Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētījumu projekta "Sabiedrības saliedētības vektori" Atvērto zinātņu grupa. Gulbenes novadā īstenojam projekta daļu, kuras ideja ir veicināt cilvēku saliedētību, kopā darīšanu caur kultūras un līdzdalības pasākumiem. Šobrīd piedāvājam interesentiem un aktīvistiem idejisko atbalstu kopīgam darbam, regulāras tikšanās reizes un iespēju sniegt savu pienesumu valsts kultūrpolitikas veidošanā.

Projekta Gulbenes novada koordinatore ir Herta Pugača (gulbenes.novada.kultura@gmail.com).

Droši sazinies ar mums, ja Tev radušies jautājumi vai idejas, ko vēlies īstenot!

Tiekamies katru trešo mēneša trešdienu plkst. 17:30 Gulbenes novada bibliotēkā 1. stāvā, O. Kalpaka 60 a.

Ja zini, ka vēl kādu, kas vēlas iesaistīties, nosūti viņam anketas saiti: ej.uz/anketa-Gulbenes-novads-2025

PALDIES PAR VĒLMI IESAISTĪTIES GULBENES NOVADA KULTŪRDZĪVES AKTIVIZĒŠANĀ!

1. Kādi kultūras pasākumi Tevi interesētu?

(Piemēram, profesionālu teātru izrādes, laikmetīgās mūzikas, dejas koncerti, izstādes u.c.)

.....

.....

2. Kādi radošie un interešu pulciņi un/vai meistarklases Tevi interesētu?

(Piemēram, dziedāšana, muzicēšana, dejošana, zīmēšana, restaurācija, dārzkopība u.c.)

.....

.....

3. Vai Tevi interesētu lekcijas, sarunu vakari un par kādām tēmām?

(Piemēram, ceļojumi, veselīgs dzīves veids, novadpētniecība u.c.)

.....

.....

4. Vai Tu vēlētos piedalīties kolektīvās brīvā laika aktivitātēs?

(Piemēram, apkaimju svētki, talkas, kopīgas pastaigas, pārgājieni u.c.)

.....

.....

5. Kā Tu varētu palīdzēt atbalstīt konkrētu aktivitāšu īstenošanu?

(Piemēram, es labprāt uzņemtos organizēt kādu pulciņu, varu novadīt lekciju par veselīgu dzīves veidu, varu piedāvāt telpas pasākumiem, palīdzēt ar materiāliem, instrumentiem u.c.)

.....

.....

6. Ja Tevi interesē, kas tāds, kas iepriekš nav minēts vai radušies komentāri, lūdzu, uzraksti šeit!

.....

.....

7. Lūdzu norādi sev ērtāko saziņas veidu un kontaktu (e-pasta adresi vai tālr. nr.), lai mēs varam ar Tevi sazināties:

.....

8. Kāds ir Tavs vecums?

.....

9. Kāda ir Tava saistība ar Gulbenes novadu?

Es šeit dzīvoju Es šeit strādāju

10. Ar kuru pagastu/pilsētu esi saistīts?

.....

www.kulturaskalendars.lv